

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**

Association déclarée

Loi de 1901

354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

<i>Le scrutin du 17 juin et le recul du Parti Communiste Français</i>	1	Pologne : <i>Une année de législation anti-ouvrière</i>	17
<i>Le Pacte à Cinq</i>	5	<i>L'épiscopat polonais capitule-t-il devant le gouvernement ?</i>	18
<i>Un fils écrit à son père : La lettre de John Becher à Johannès R. Becher.</i>	6	Roumanie : <i>La presse roumaine et le discours de Gheorghiu-Dej</i>	18
<i>Prisonniers politiques dans la Russie des tzars</i>	7	Bulgarie : <i>La construction planifiée et les échecs éprouvés</i>	19
<i>Le dernier roman de Kæstler: Fantoche... dans la nuit</i>	9		
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE		EN EXTREME-ORIENT	
Allemagne orientale: <i>Comment vivent les dirigeants de la zone soviétique</i>	12	Inde : <i>La propagande du P. C.</i>	20
<i>Nuschke, le «Fierlinger» allemand</i>	13	Chine : <i>Annexion du Thibet</i>	21
Tchécoslovaquie : <i>L'inextricable problème slovaque</i>	14	<i>L'aide américaine à la Chine n'a profité qu'aux communistes</i>	22
<i>Le P. C. tchécoslovaque mesure ses défauts et son impopularité</i>	15	Mongolie extérieure : <i>Rivalité sino-soviétique</i>	23
Hongrie : <i>Les femmes et la production. — La lutte contre l'ennemi de l'intérieur</i>	16		
		LA VIE EN U.R.S.S.	
		<i>Conseils aux cultivateurs. — M. Lucien Jayat aux ordres de Staline</i> ..	24

SUPPLEMENT : *LE III^e REICH ET L'UKRAINE (1939-1945)* par ELIE BORSCHAK

Le scrutin du 17 juin et le recul du Parti Communiste Français

JACQUES Duclos dans l'allocution radiodiffusée prononcée une semaine avant les élections avait appelé les militants communistes à fêter, le soir du 17 juin, la plus éclatante des victoires de leur Parti.

Avec lui, les dirigeants communistes escomptaient une limitation de la perte de leurs sièges et un certain gain de suffrages. Le scrutin du 17 juin leur a infligé un cinglant démenti.

L'importance du recul communiste

Le Parti communiste français perd 77 sièges, en comprenant les ex-députés progressistes qui votaient toujours avec le groupe communiste. Les pertes de sièges sont extrêmement importantes pour l'avenir des travaux parlementaires et surtout pour le développement ultérieur de la propagande politique du parti stalinien dans le pays. Le Parti communiste perd 77 propagandistes actifs qui ne disposeront plus du titre, de l'autorité,

des avantages matériels accordés aux députés. C'est une lourde perte politique et pratique pour le parti de Moscou.

Mais ce qui est sûrement plus important et plus authentique pour mesurer l'état réel de l'influence communiste dans le pays ce sont les pertes de suffrages.

Le Parti communiste a perdu près de 500.000 voix. Autrement dit, par rapport aux élections législatives de novembre 1946, les communistes ont perdu sur l'ensemble du territoire un électeur sur 10. Les dirigeants staliniens essayent de camoufler ce recul en comparant les résultats du 17 juin dernier avec ceux des élections municipales générales de 1947. Ils savent pourtant très bien qu'on ne peut pas, pour plusieurs raisons, faire une telle comparaison. Aux élections municipales les problèmes politiques généraux sont peu abordés. D'autre part, le Parti communiste n'avait pas présenté des listes dans la totalité des communes. Les chiffres obtenus par le Parti de Moscou aux élections municipales étaient

donc incomplets pour mesurer exactement son influence. Par contre, lors des élections législatives de novembre 1946, l'effort stalinien avait été considérable dans toutes les régions et tous les départements français. D'ailleurs eux-mêmes considéraient le scrutin de novembre 1946 comme le seul critérium valable pour juger les progrès communistes.

Lors du scrutin du 17 juin, le recul communiste est général. On ne peut pas l'expliquer comme le font certains dirigeants staliniens par des insuffisances d'organisation, de travail pratique, et encore moins par des circonstances et des événements particuliers départementaux ou régionaux. La perte de suffrages communistes affecte 79 départements.

Dans 79 départements le recul communiste est relativement important. Là non plus on ne peut pas affirmer comme le font certains que ce sont particulièrement les départements paysans qui ont causé le recul de l'influence stalinienne. En effet, s'il est exact que le Parti communiste recule dans 44 départements agricoles, il est non moins certain qu'il a perdu un chiffre important de suffrages dans 35 départements industriels ou semi-industriels (1).

Ce qui est encore plus important et plus significatif, ce sont les pertes communistes dans la région parisienne, c'est-à-dire à Paris et dans la banlieue rouge de la Seine. Dans cette citadelle stalinienne, les pertes sont supérieures à 40.000 voix. Autrement dit, à Paris et dans la banlieue le Parti communiste a perdu 1 électeur sur 6 (2).

La direction du Parti communiste et sa presse ont crié beaucoup contre l'escroquerie et le truquage de la loi électorale. Ils ont protesté avec violence contre la politique des apparentements. Pourtant, dans la région parisienne, à Paris, dans la Seine et dans la Seine-et-Oise la nouvelle loi électorale et les apparentements ne jouaient aucun rôle ; on votait selon la représentation proportionnelle. Or, le Parti communiste a perdu 140.000 voix à Paris et dans la Seine et plus de 20.000 en Seine-et-Oise. Si les apparentements ont fait perdre des sièges au Parti communiste en province, dans la région parisienne il a perdu un quart des sièges sans aucun truquage électoral.

Ce recul général est extrêmement important. C'est le premier symptôme de l'affaiblissement de l'influence stalinienne en France depuis 1936. Effectivement, depuis les élections législatives de 1936 les progrès communistes ont été constants. Le recul du 17 juin dernier démontre qu'il est possible non seulement d'empêcher le développement de l'influence communiste, mais aussi de la faire rétrograder. Cette première défaite stalinienne en France prouve que si une campagne et un travail de grande envergure étaient menés systématiquement et en permanence dans chaque département français, on aboutirait certainement à des résultats encore plus positifs pour l'élimination de l'abominable jeu stalinien dans la politique française.

Sur quelques gains réalisés par le Parti Communiste

Dans 11 départements, 4 agricoles, 7 industriels, le Parti communiste a réussi à obtenir quelques gains de suffrages. Ces résultats ne peuvent s'expliquer que par des circonstances locales, la médiocrité des candidats qui étaient opposés aux listes communistes, par des faiblesses et des fautes grossières commises par les adver-

saïres du Parti communiste et enfin par la diminution sensible de l'autorité de certaines personnalités présentées dans ces départements (3).

Dans l'Allier, l'Isère, la Creuse, le Nord, la Corrèze, l'avance communiste s'effectue depuis 1944 à la suite de la diminution de l'influence socialiste très ancienne dans ces départements. Cet affaiblissement socialiste semble bien résulter de l'épuration pratiquée au sein de la S.F.I.O. par sa nouvelle direction en 1944, à titre de sanction à l'égard des élus socialistes ayant voté en juillet 1940 en faveur du Maréchal Pétain.

Dans les Bouches-du-Rhône, dans le Gard, les communistes ont avancé en recueillant des voix socialistes par suite des campagnes personnelles qui ont été menées contre MM. Gouin et Bécharde.

Les résultats de la Haute-Vienne, où la campagne anticommuniste a été faite par les socialistes avec courage et persévérance, sont plus difficiles à comprendre. Il est probable que les anticommunistes qui n'ont pas encore posé certains problèmes relatifs à la terreur communiste de 1943-1944 n'ont pu recueillir tous les fruits de leur campagne.

Le Parti communiste reste le premier parti politique par son chiffre de voix et son pourcentage (25 %). Il continue à être en tête de tous les autres groupements dans 37 départements. Parmi ceux-ci il faut particulièrement noter pour leur importance politique, sociale, industrielle ou stratégique les départements suivants : Nord, Pas-de-Calais, Seine, Seine-et-Oise, Bouches-du-Rhône, Cher, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Rhône, Seine-Inférieure, Var et Côtes-du-Nord (4).

En 1946, le Parti communiste dépassait le chiffre de voix des autres partis dans 35 départements. En 1951, il vient en tête dans 37 départements. Parmi les nouveaux départements, où il est en tête on relève les Côtes-du-Nord où il précède M. Pleven, ancien Président du Conseil.

Toutefois, il faut constater que dans 25 de ces 37 départements où il reste en tête, le Parti communiste perd des voix.

Sur l'importance de l'élimination de certains députés communistes

Parmi les députés communistes battus, il est intéressant de souligner l'importance de certains d'entre eux et l'intérêt de leur élimination du Parlement.

M. Auguet battu à Paris sur la liste Cachin est un des dirigeants les plus expérimentés de la région parisienne et du groupe parlementaire communiste. Il est membre du Comité Central du Parti.

M. Cance, battu au Havre est un des agents les plus anciens de l'appareil spécial soviétique en France.

M. Arthaud, battu dans le Vaucluse est un « espoir » du Parti. Il fut ministre de la Santé publique et est considéré comme un dirigeant stalinien de confiance.

M. Citerne, battu dans les Deux-Sèvres est un spécialiste du travail insurrectionnel et de la lutte contre la répression. Il est en même temps, un des dirigeants staliniens du travail politique parmi les classes moyennes et en particulier dans les milieux de commerçants.

M. Lareppe, battu dans les Ardennes est un des organisateurs et des agitateurs provinciaux les plus actifs du Parti.

M. Servin, battu dans la Haute-Saône est un des jeunes dirigeants centraux les plus cotés. Il

(1) Voir les tableaux publiés en annexe.

(2) Voir les tableaux publiés en annexe.

(3) Voir les tableaux publiés en annexe.

(4) Voir les tableaux publiés en annexe.

est le chef de la fameuse commission centrale des cadres du Parti ; à ce titre il est en quelque sorte le chef de la police et de la sécurité intérieure et extérieure du Parti.

M. Gresa, battu dans la Haute-Garonne est un spécialiste de l'agitation et du travail politique dans les milieux de fonctionnaires. Il est un des dirigeants du noyautage communiste dans les administrations d'Etat et notamment dans l'aéronautique.

M. Paumier, battu dans le Loir-et-Cher est avec M. W. Rochet, le dirigeant de toute la propagande paysanne communiste.

M. Garaudy, battu dans le Tarn est le grand spécialiste de la lutte doctrinale et de la formation idéologique des cadres du Parti.

M. Ramette, battu dans le Nord est un des chefs les plus en vue du Parti. Il fut un des auteurs en octobre 1939 de la fameuse lettre qui réclamait la paix immédiate aux conditions hitlériennes. Il est le dirigeant le plus ancien et le plus connu de la région du Nord.

M. Peron, battu en Dordogne est le prototype du néo-stalinien ; ancien chef militaire de F.T.P. il s'est spécialisé dans les questions judiciaires et d'épuration.

Les pertes des progressistes, des personnalités "neutralistes" et autres éléments para-staliniens

Le petit groupe progressiste de l'Assemblée nationale défunte, apparenté et très lié au groupe communiste a subi le 17 juin dernier de très lourdes pertes (4 sièges sur 8). Ont été battus : MM. Pouyet dans l'Allier ; Chambeyron dans les Vosges ; Charles Serre dans la Dordogne ; Dreyfus-Schmitt à Belfort. Quant aux 4 réélus MM. l'Astier de la Vigerie en Ile-et-Vilaine ; Pierre Cot dans le Rhône ; de Chambrun dans la Lozère et Meunier dans la Côte-d'Or ils se sont nettement démasqués comme staliniens puisqu'ils ont été élus cette fois sur des listes ouvertement communistes.

Les dirigeants communistes auront beaucoup de peine pour reconstituer le camouflage représenté par l'ancien groupe progressiste. On peut donc envisager la fin de ce petit groupe parle-

mentaire ce qui contribuera à clarifier la situation politique dans ce domaine.

Les candidats dits « neutralistes » groupés autour de M. Claude Bourdet ont tous été battus, y compris M. Paul Rivet, député sortant de Paris qui avait été élu en 1946 comme socialiste. En plus de ce dernier, il s'agit de MM. Bourdet, Jean Rous et Madaule tous éliminés à Paris et dans la Seine.

Enfin les éléments les plus représentatifs de la politique du « flirt » avec l'U.R.S.S. et le P.C.F. MM. Boulet, député sortant de l'Hérault, d'Aragon, député sortant des Basses-Pyrénées, candidat à Paris, l'Abbé Pierre Grouès, député sortant de Meurthe-et-Moselle et Louis Marin, député sortant de Nancy, ont été sévèrement battus dans les circonscriptions où ils se présentaient.

Les résultats obtenus par les communistes indépendants

Le Comité de coordination des communistes Indépendants né à la suite de la crise survenue dans les organisations communistes et cégétistes du Nord et aussi grâce à l'initiative des militants groupés autour de la revue *La Lutte* et de l'ancien député communiste de Corbeil Darius Le Corre, a réussi à présenter 5 listes de candidats communistes Indépendants. Il est certain que si ce groupement avait disposé de plus de temps avant les élections et de plus de moyens son effort aurait pu être beaucoup plus important.

Les résultats obtenus dans de telles conditions par les 5 listes de communistes Indépendants sont intéressants. Près de 23.000 voix ont été recueillies par ces 5 listes (5). Il n'est pas douteux que ces voix ont été prises aux listes staliniennes. Sans exagérer l'extension hypothétique qu'on peut faire en analysant ces résultats partiels on peut tout de même affirmer que si des listes de communistes dissidents avaient pu être présentées dans la plupart des départements, elles auraient recueilli au moins 600.000 voix. Cette constatation en dit long sur le malaise sérieux et grave qui règne non seulement au sein des organisations du Parti communiste et des groupements satellites de ce parti mais aussi dans la grande masse des sympathisants communistes.

(5) Voir les tableaux publiés en annexe.

Tableau des pertes communistes dans les départements industriels et semi-industriels

AIN	7.430	NIEVRE	5.809
ARDENNES	6.585	NORD (2°)	4.158
AUBE	4.546	OISE	5.437
AVEYRON	8.646	PAS-DE-CALAIS (1°)	43
CHARENTE-MARITIME	7.334	PUY-DE-DOME	3.819
CHER	2.625	HAUT-RHIN	1.234
DOUBS	6.006	RHONE (1°)	11.251
DROME	204	RHONE (2°)	5.407
FINISTERE	27.311	SAONE-ET-LOIRE	8.280
HAUTE-GARONNE	9.422	SEINE-INFERIEURE (1°)	8.358
INDRE	63	SEINE-INFERIEURE (2°)	4.561
GIRONDE	6.153	SEINE-ET-OISE (1°)	4.786
JURA	8.287	SEINE-ET-OISE (2°)	11.864
LOIRE	3.671	SOMME	868
LOIRE-INFERIEURE	4.575	TARN	3.677
MARNE	1.084	BELFORT	963
HAUTE-MARNE	2.146	VAR	1.892
MEURTHE-ET-MOSELLE	8.203	VOSGES	6.392
MOSELLE	2.038	YONNE	8.607

Tableau des pertes communistes dans les départements agricoles

AISNE	7.549	LOIRET	9.883
BASSES-ALPES	1.034	LOT	2.062
HAUTES-ALPES	522	LOT-ET-GARONNE	2.019
ALPES-MARITIMES	7.161	LOZERE	1.753
ARDECHE	1.816	MAINE-ET-LOIRE	6.747
ARIEGE	3.436	MANCHE	4.027
AUDE	2.472	MAYENNE	1.575
CALVADOS	8.887	MEUSE	3.168
CANTAL	8.924	MORBIHAN	14.237
CHARENTE	3.890	ORNE	9.906
COTE-D'OR	2.682	BASSES-PYRENEES	8.616
COTES-DU-NORD	16.918	PYRENEES-ORIENTALES	4.829
DORDOGNE	2.607	HAUTE-SAONE	7.138
EURE	2.948	SARTHE	2.762
EURE-ET-LOIRE	6.341	SAVOIE	13.448
GERS	2.028	HAUTE-SAVOIE	6.720
HERAULT	2.013	SEINE-ET-MARNE	7.831
ILLE-ET-VILAINE	5.472	DEUX-SEVRES	7.841
INDRE-ET-LOIRE	4.659	VAUCLUSE	769
LANDES	711	VENDEE	9.359
LOIR-ET-CHER	1.504	VIENNE	12.884
HAUTE-LOIRE	5.423	BAS-RHIN	8.848

Tableau des pertes communistes pour Paris et le département de la Seine

PARIS — 1 ^{er} Secteur	
Liste André Marty	26.779
PARIS — 2 ^e Secteur	
Liste Marcel Cachin	24.680
PARIS — 3 ^e Secteur	
Liste Bonte	29.668
SEINE — 4 ^e Secteur	
Liste M. Thorez	14.986
SEINE — 5 ^e Secteur	
Liste Fajon	27.129
SEINE — 6 ^e Secteur	
Liste J. Duclos	15.352
<i>TOTAL des pertes pour Paris et Seine</i>	<i>138.594</i>

Tableau des départements où les communistes sont arrivés avant tous les autres partis

AIN — AISNE — ALLIER — BASSES-ALPES — ARDENNES — BOUCHES-DU-RHONE — CHARENTE — CHER — COTES-DU-NORD — CREUSE — DORDOGNE — DROME — GARD — HERAULT — INDRE — ISERE — LOIR-ET-CHER — LOT — LOT-ET-GARONNE — LOZERE — MARNE — NIEVRE — NORD — PAS-DE-CALAIS — PUY-DE-DOME — PYRENEES-ORIENTALES — RHONE — SAONE-ET-LOIRE — SEINE-INFERIEURE — SEINE-ET-MARNE — SOMME — VAR — VAUCLUSE — VIENNE — HAUTE-VIENNE — SEINE — SEINE-ET-OISE

Tableau des départements où les communistes ont enregistré des gains

<i>Départements industriels ou semi-industriels</i>	
ALLIER	3.223
BOUCHES-DU-RHONE (1 ^{re})	795
BOUCHES-DU-RHONE (2 ^e)	2.958
GARD	663
ISERE	3.152
NORD (1 ^{re})	2.398
NORD (3 ^e)	3.536
PAS-DE-CALAIS (2 ^e)	6.813
HAUTE-VIENNE	2.405
<i>Départements agricoles</i>	
CORREZE	1.461
CREUSE	1.842
HAUTES-PYRENEES	2.484
TARN-ET-GARONNE	2.009

Tableau des résultats électoraux des communistes indépendants

SEINE — (6 ^e secteur).	
Liste Grange	7.152 voix
SEINE-ET-OISE — (1 ^{re} circ.).	
Liste Le Corre	7.151 voix
MEURTHE-ET-MOSELLE	
Liste Selignac	3.541 voix
GIRONDE — Liste Adam	2.401 voix
INDRE — Liste Monestier ..	2.000 voix

Le Pacte à Cinq

Le Pacte entre les Cinq Grands, pour lequel les Partis communistes mènent actuellement une campagne massive dans le monde entier, n'est évidemment pas présenté aux foules comme une initiative stalinienne. Il se réfère à une résolution du Conseil Mondial des Partisans de la Paix, en février 1951, à Berlin, qui déclarait :

« Pour réaliser les espoirs de millions d'hommes à travers le monde, quelles que soient leurs conceptions sur les causes qui ont amené le danger de guerre mondiale (admirez ce libéralisme), pour renforcer la paix et sauvegarder la sécurité internationale, nous demandons la conclusion d'un pacte de paix entre les cinq grandes puissances : Etats-Unis, Union Soviétique, République populaire chinoise, Grande-Bretagne, France. »

Le texte de cette proposition était rédigé de manière à paraître « impartial », d'une impartialité rigoureuse jusque dans ses jugements les plus sommaires :

« Nous considérons le refus d'une rencontre pour la conclusion d'un tel pacte, refus qui pourrait émaner de n'importe quel gouvernement d'une de ces grandes puissances, quelque raison qu'il puisse invoquer, comme la preuve d'un dessein agressif de la part du gouvernement en question. »

Mais cette « initiative », cette prétendue trouvaille du Conseil mondial des Partisans de la Paix, est en réalité une histoire ancienne qui avait fait long feu. Elle ne fait que reprendre les termes d'une manœuvre de la diplomatie soviétique qui date de 1949.

Le Pacte à Cinq Cheval de Troie stalinien contre l'O.N.U.

Le Pacte à Cinq fut proposé par Staline lui-même en janvier 1949, dans une interview avec Kingsbury Smith. La proposition vint à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'O.N.U. en septembre 1949 ; elle ne contenait aucun élément positif concernant la « défense » ou le « raffermissement » de la paix mais elle était destinée à faire éclater l'O.N.U.

En effet, le Pacte à Cinq signifierait d'abord que les grandes puissances se partagent le contrôle du monde, et que la possibilité de faire entendre leur voix serait retirée aux petites nations, même s'il s'agissait de leur sort personnel.

La diplomatie soviétique se proposait en fait de faire sortir les Cinq Grands de l'O.N.U. et de leur faire violer l'un de leurs engagements fondamentaux, — celui de régler tous ensemble — les petites nations avec les grandes — les différends qui surgissent dans le monde. Elle a pris cette décision depuis que l'O.N.U. lui paraît offrir moins de facilités à son entreprise de noyautage de la diplomatie internationale.

Secondement, si la proposition stalinienne avait été acceptée, ou si elle l'était demain, l'U.R.S.S. en retirerait un double avantage :

1°) Tout désaccord survenant entre les «Cinq» apparaîtrait désormais comme une simple rivalité entre Etats, sans qu'il soit possible de déterminer où est le juste ou l'injuste. Staline sortirait ainsi de la situation morale difficile où le place son opposition à l'Assemblée générale des

nations. Quoi que l'on puisse penser des imperfections de l'O.N.U., et notamment des possibilités de manœuvre qu'elle a données à Staline, il est évident, néanmoins qu'elle est beaucoup plus représentative de l'ensemble des peuples et des gouvernements que ne le serait la simple association des cinq grands Etats.

2°) Le Pacte à Cinq serait un coup décisif porté à l'O.N.U. et Staline l'entend bien ainsi, depuis qu'il redoute que l'O.N.U. devienne un obstacle moral majeur à l'expansionnisme stalinien après lui avoir fourni des commodités.

Staline gêné par l'O.N.U.

Le projet de pacte à Cinq fut repoussé, à une forte majorité, par l'Assemblée générale de l'O.N.U. en 1949, qui adopta en revanche une résolution *Essentials of Peace*, approuvée par 53 nations et rejetée seulement par l'U.R.S.S. et ses satellites.

Cette résolution réclamait principalement :

1. — L'interdiction de fomenter la guerre civile dans les Etats étrangers ;
2. — Le respect des engagements internationaux ;
3. — Le respect des droits humains fondamentaux ;
4. — L'abolition des obstacles à l'échange des informations et des idées ;
5. — La réglementation et le contrôle international des armements.

Ces propositions concrètes et précises ne pouvaient être acceptées par Staline.

Fomenter la guerre civile dans les Etats étrangers ? La Charte fondamentale de l'Internationale communiste en fait un devoir à tous les P. C.

Respecter les engagements internationaux ? Ce serait imposer à la politique soviétique une condition qu'elle n'a jamais acceptée. Staline a pratiquement annexé les « démocraties populaires » de l'Europe orientale ; il a réarmé l'Allemagne de l'Est ; il soutient contre la France les rebelles communistes d'Indochine ; il a armé et suscité l'agression par la Corée du Nord de la Corée du Sud ; il refuse, après cinq ans de négociations, de conclure des traités avec l'Autriche, afin de maintenir l'Armée rouge à Vienne, place stratégique capitale pour le contrôle militaire de l'Europe...

Le respect des droits humains fondamentaux ? Le travail forcé est progressivement devenu une pièce essentielle de l'économie de guerre soviétique.

L'échange des informations et des idées ? Il révélerait que l'U.R.S.S. est le pays le moins socialiste du monde.

La réglementation et le contrôle international des armements ? L'U.R.S.S. a, depuis des années, remilitarisé sous son contrôle la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie, en violation des traités de paix.

Partout où il l'a pu, Staline a méthodiquement substitué des situations de forces aux situations de droit qui existaient dans le cadre de l'O.N.U. et des traités internationaux.

Rejeter la juridiction de l'O.N.U. pour confier le sort du monde à un pacte à Cinq, serait approuver et généraliser cette substitution. Ce serait rendre désormais impossible toute condamnation des opérations soviétiques au nom du

droit international ou de la morale internationale.

Il existe une morale internationale, imparfaite, incomplète sans doute, mais en tous cas la seule ayant une existence sanctionnée par une institution : c'est celle du *respect des engagements et des traités* dans le cadre de l'O.N.U. qui les enregistre, comme il en enregistre et condamne les violations. Il est essentiel pour Staline de supprimer le seul tribunal international où l'on puisse encore parler *raison et droit*. Il est essentiel pour Staline de supprimer la seule possibilité d'arbitrage et d'y substituer un tête-à-tête, un affrontement des cinq grands auquel ne présiderait plus aucune espèce de loi, hors celle de la force.

Une section de l'Armée Rouge : la section propagande

La diplomatie soviétique revint à la charge en septembre 1950 : à nouveau, l'Assemblée générale de l'O.N.U. repoussa le pacte à Cinq et elle renouvela ses propositions dans la résolution intitulée *Peace through Deeds* ; une fois de plus, les Soviétiques et leurs satellites votèrent *contre*. La manœuvre de la diplomatie soviétique pour se débarrasser pratiquement de l'O. N. U. avait échoué. Alors, l'action stalinienne passa sur un

autre plan, celui de l'agitation révolutionnaire. Sans aucun espoir d'aboutir, cette fois, elle présenta le projet de Pacte à Cinq *aux peuples* eux-mêmes pour les dresser contre leurs gouvernements. Le mouvement (stalinien) des « Partisans de la Paix » fut chargé de l'opération.

Le Conseil mondial pour la paix n'est rien d'autre, on le sait, qu'une section de propagande de l'Armée rouge. Sa composition suffirait à le montrer. Le Conseil proprement dit comporte 225 membres, qui ont été choisis par le II^e Congrès du mouvement sur les listes établies par le Bureau et le secrétariat d'après les diverses délégations nationales : ces délégations sont elles-mêmes désignées, sous le contrôle des différents partis communistes, par les divers organismes para-communistes « pour la paix ». Et, sur les 27 personnes qui composent le bureau et le secrétariat, 25 sont communistes ou communistes avoués.

Dès novembre 1950, le « Congrès de la paix » de Varsovie demandait à l'O.N.U. de convoquer une réunion des Cinq Grands. L'idée du « Pacte » fut reprise avec un grand vacarme à Berlin en février 1951. C'est exactement l'initiative stalinienne de 1949, aussi directement tournée contre l'O.N.U. avec cette seule différence que ce n'est plus maintenant un piège tendu aux gouvernements occidentaux mais un thème de propagande et d'agitation contre eux.

Un fils écrit à son père

La lettre de John Becher à Johannès R. Becher

JOHANNÈS R. Becher est « commissaire culturel » communiste en Allemagne orientale. C'est un ancien spartakiste et un vieux militant du P.C. allemand.

À l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les Becher s'étaient exilés. La mère et le fils allèrent à Prague, puis en Angleterre, — le père à Moscou.

Johannès R. Becher rentra en Allemagne en 1945. Il est l'un des fondateurs du nouvel Etat allemand soviétique. Avec Hans Eisler, il écrivit le nouvel « hymne national ». Il est porte-parole des « partisans de la paix » allemands et membre du Comité central du S.E.D... Rédacteur en chef de publications culturelles communistes, il préside plusieurs « fronts » culturels staliniens où l'on trouve à ses côtés Arnold Zweig, Bert Brecht, Ludwig Renn, Anna Seghers. C'est lui qui a dirigé la campagne de diffamation contre le Congrès pour la liberté de la Culture : « bandits », « meurtriers », « gangsters de la plume »...

Malgré tout cela, Johannès R. Becher est encore considéré comme « homme de lettres » en Allemagne occidentale ; au début de cette année, il a été élu co-président du Pen-Club allemand, ce qui entraîna la démission de Théodore Pliever, l'auteur de Stalingrad.

Revenant à Berlin après cette élection, Becher rencontra son fils. C'est à propos de cette rencontre que Becher le fils, aujourd'hui retourné à son travail de mécanicien dans une usine anglaise, écrit la lettre suivante, reproduite par le New Leader :

Cher Père,

« Comme vous le voyez, je suis déjà de retour en Angleterre. Je ne regrette pas d'être venu vous voir, mais je ne regrette pas d'être revenu ici.

Cela a été merveilleux de vous revoir, père, après douze années de séparation. Le peu de temps que j'ai passé avec vous, la vision de votre manière de vivre, m'ont plus appris que toutes mes années en Angleterre.

« Comme vous vous en souvenez, je vous ai d'abord téléphoné de Berlin-Ouest. C'était un dimanche, et vous reveniez tout juste du Congrès du Pen-Club. Le seul but de mon voyage à Berlin était de vous voir, mais vous avez dû me dire que vous ne pouviez pas me recevoir dans votre maison. Je dus attendre le jour suivant, afin que ma visite ait lieu à votre bureau comme si j'étais un homme d'affaires ou un collègue. Je ne pus jamais vous voir dans votre maison, — votre maison derrière les fils de fer barbelés. Je ne serai jamais capable de répondre aux questions de tant de mes amis : Pourquoi votre père vit-il derrière les barbelés ? Se protège-t-il ainsi contre l'amour de son peuple ? Père, je sais combien vous croyez profondément en un avenir grand et plein d'espoir pour l'Allemagne. Le peuple vous effraie-t-il maintenant ?

« Je n'oublierai jamais votre regard heureux quand nous fûmes réunis enfin. Nous avons été séparés pendant longtemps, mais les sentiments d'affection sont restés les mêmes. Vous avez immédiatement fait des projets pour moi, pour mon avenir. Mais est-il possible que vous soyez si aveuglé sur les réelles conditions de vie autour de vous ? Au premier pas que je fis pour entrer dans vos vues et dans vos plans, je vis combien ils étaient irréalisables.

« D'abord, il me fut nécessaire d'avoir la permission du Parti et du ministère de l'Intérieur pour rester dans la république démocratique allemande. Vous étiez convaincu de votre influence personnelle — et, après tout, vous êtes une per-

sonnalité influente de la république. Et tout de même, je dus aller aux quartiers généraux du Parti pour demander l'autorisation de rester dans mon pays, avec mon propre père.

« On me donna un long questionnaire. Je dus fournir des informations sur vous — mon père — et sur ma mère. Pourquoi ces informations devaient-elles venir de moi ? Je transpirais réellement en répondant à ces questions (vous savez que ma connaissance de la langue allemande n'est pas ce qu'elle devrait être).

« Qui est Anton Joos, à qui je dus faire ce rapport ? Il était assis derrière son bureau, ce petit homme aux cheveux gris, aux yeux froids et inamicaux, sans un seul sourire durant les longues heures de l'interrogatoire.

« Pourquoi toutes ces questions ? Pourquoi un sténographe derrière moi prenait-il chaque mot ? Joos avait le questionnaire complet devant lui et cependant je dus répondre à ces questions une fois encore. Pourquoi ne pouvait-il comprendre que ma mère préférait vivre en paix en Angleterre, plutôt que de retourner, à son âge, dans l'atmosphère insensée de Berlin ? Me rendait-il responsable des actions de ma mère ? Pourquoi n'a-t-il pas pu comprendre mon désir bien naturel de rester avec vous, comprendre que tout ce que je désirais c'était de rentrer dans mon propre pays ? Il ne m'aimait pas et je le trouvais profondément antipathique. Mon avenir se décida là.

« Ce petit homme — ce néant, comparé à vous, — à vous un des chefs de la nouvelle Allemagne — était en position de vous donner des ordres, des ordres sur la manière de traiter votre fils. Et vous les avez suivis avec obéissance. Il est possible que vous ayez été un peu honteux, car vous avez hésité longtemps avant de m'informer de sa décision...

« Ne pouvez-vous pas voir dans cette situation un miroir de votre situation réelle ? Ne pouvez-vous voir que tout votre pouvoir n'est qu'une

illusion ? Que l'Allemagne nouvelle, qui devrait être rebâtie sur le modèle de ce qui fut l'idéal de votre vie entière, est tombée entre les mains de tels gens qui usent et abusent d'elle chaque fois que l'occasion se présente ? Et que tout ceci est fait en votre nom, que tout Allemand connaît et en qui il a confiance ? Dois-je vous dire que vous n'êtes qu'un outil dans les mains de ces gens ? Que votre nom et votre situation ne servent que de voile à leurs agissements ? Ne voyez-vous pas que le pays que vous aimez est en cours de destruction, et ceci avec votre aide.

« Ouvrez les yeux ! — et vous devrez convenir que toute la propagande, les affiches, les manifestes pour la paix, sont entourés par les uniformes, et que la jeunesse allemande, dans votre « république démocratique » est préparée et entraînée pour une bataille sanglante encore plus grande et plus terrible. Quand vous conduisez votre voiture à travers les rues, essayez de voir les gens comme ils sont réellement : affamés et dans la crainte. Ils ne demandent qu'à vivre en paix et en sécurité. Regardez encore une bonne fois les parades des jeunes marchant à nouveau en uniformes et en bottes militaires. N'avez-vous pas déjà vu cela quelque part ?

« Nous n'avions pas grand chose à nous dire en nous quittant. Je savais que vous sentiez ce que je pensais, que vous saviez que je ne partagerais jamais votre rêve, votre rêve qui est devenu un cauchemar.

« Vous êtes mon père. Vous avez toute mon affection. Quand je lis ce que vous écrivez, je comprends ce que vous êtes, votre espoir, votre idéal. Mais maintenant que j'ai vu les résultats de votre travail, cette obscurité qui est descendue sur l'Europe, — maintenant je suis heureux quand même que nos chemins se soient séparés.

Votre fils,

JOHN T. BECHER.

Prisonniers politiques dans la Russie des tzars

L'ARTICLE de Lazare Voline que nous avons publié dans notre numéro du 1^{er} juin (La Russie a-t-elle toujours été privée de liberté ?) contenait quelques données numériques sur les déportations en Sibérie dans l'année 1880. Elles étaient empruntées à George Kennan selon qui le nombre annuel des déportés politiques en Sibérie pour la période 1879-1884 était de 150. Et cette période, ne l'oublions pas, fut celle du terrorisme actif, de la chasse au tsar (Alexandre II fut assassiné le 13 mars 1881) donc celle où la répression se fit plus dure. Nous publions aujourd'hui un texte qui confirme ce qu'a écrit Voline. Il n'est pas récent, puisqu'il date de 1913, et il est l'œuvre d'un homme qui vouait à la Russie des tzars une haine farouche, un de ceux qui appuyèrent le mouvement révolutionnaire dont devait finalement sortir, après quels avatars ! la société soviétique.

Ce texte est extrait en effet d'une conférence que le socialiste Francis de Pressensé, président de la Ligue des Droits de l'Homme fit le 13 février 1913, salle des Sociétés savantes, sous la présidence de Veraigner. Le sujet traité était : « Les atrocités dans les prisons russes » et la conférence fut publiée en brochure sous ce titre par les soins de « La Tribune russe ».

« Un contraste saisissant nous frappe entre le régime des prisons russes il y a encore sept ou

huit ans (1) et le régime actuel. Tant que la Russie a vécu sous la tradition du despotisme éclairé, du tsarisme philosophe de Catherine II, l'amie de Diderot, de d'Alembert et de Grimm, la proclamation des grands principes humanitaires y était assurément une fiction et un mensonge. Ce n'en était pas moins une sorte d'hommage du bout de lèvres à certaines grandes idées fondamentales de l'esprit moderne et du droit moderne. Ainsi, par exemple, pendant près de cent ans, la Russie a prétendu abolir la peine de mort, sauf en ce qui concernait certains crimes d'Etat exceptionnels (2). Vous verrez tout à l'heure que c'était une fiction. Il n'y en avait pas moins là une hypocrisie utile qui exerçait une certaine répercussion sur l'état des prisons. Tolstoï raconte que la peine de mort avait tellement disparu des mœurs de la Russie que pendant de longues années, dans cet immense empire qui comprend je ne sais combien de centaines de milliers de kilomètres carrés et de millions d'habitants, il n'y avait qu'un seul bourreau.

« Aujourd'hui, les circonstances ont bien changé : la mort est partout. Si nous voulons prendre une idée exacte des sacrifices qu'a coûtés la Révolution [de 1905] depuis son début, il y a un

(1) C'est-à-dire avant la tentative révolutionnaire de 1905.

(2) Et les parricides.

peu plus de huit ans, il nous faut d'abord, à la suite de la revue qui s'appelle le *Monde Contemporain*, faire la part de toutes les exécutions irrégulières, extra-judiciaires, qui se sont faites, soit au cours des pogromes, c'est-à-dire des massacres de juifs, soit au cours de ce qu'on appelait les expéditions pénales, c'est-à-dire les excursions de meurtres et de rapines faites par les Cent-Noirs, par cette lie de démagogues et de criminels de droit commun. Voici les chiffres du *Monde Contemporain* : en cinq ans, pogromes et expéditions pénales, tués : 21.183 ; blessés : 31.117. En outre, expéditions pénales des Provinces Baltiques du 1^{er} décembre 1905 au 1^{er} février 1906 : 18 pendus, 621 fusillés, 320 tués en combattant (3).

« Laissons de côté ces chiffres concernant l'œuvre accessoire, en quelque sorte les sous-produits de la contre-révolution ; tenons-nous en exclusivement aux chiffres des condamnations dites judiciaires.

« Voici les données de la statistique officielle. En cinq ans, de 1906 à 1910, le total des condamnations pour crimes de tous genres a été en Russie de 37.620, c'est-à-dire de 7.524 par an, de 627 par mois et de 20 par jour. Là-dessus, les condamnations expressément politiques — je dis expressément — parce qu'on n'a pas toujours avoué les motifs réels de la condamnation ; dans certains cas, on les a insérés dans les considérants : ce sont des « condamnations expressément politiques » — ont été de 19.145, c'est-à-dire plus de cinquante pour cent. Là-dessus, les condamnations pour faits de propagande, pour faits d'affiliation à des associations dites illégales, pour délits de presse, ont atteint 9.323, c'est-à-dire près de vingt-cinq pour cent.

« Passons aux condamnations à mort pendant la même période : condamnations à la peine de mort (1906-1910) : plus de 8 100. Là-dessus, condamnations à mort pour crimes politiques, 5.735 ; total des exécutions, 4.366, dont 3.741 exécutions politiques. Le contraste est véritablement frappant avec la période de 80 ans qui s'est écoulée depuis la tentative des décabristes, en 1825, jusqu'à 1895. Pendant ces 80 ans (4), le total des condamnations à mort de toute espèce — y compris, probablement, une part tout au moins des condamnations pour l'insurrection polonaise — avait été de 1.008. le total de ces condamnations pour crimes politiques expressément marqués, de 623, et le total des exécutions, dont la plupart pour crimes politiques, de 525. Ainsi donc, en quatre-vingt ans, 525, en cinq ans, 3.741 !

« Serrons de plus près les chiffres, prenons la période de 1908 à 1911, dernière année des publications officielles (5). Voici ce tableau : condamnations à mort politiques : en 1908, 1.959 — et remarquez qu'en 1908 la contre-révolution est déjà triomphante. — En 1909, 1.435 ; en 1910, 438 ; en 1911, 257 ; total, pendant ces quatre ans et après le triomphe de la contre-révolution, 4.489 condamnations à mort. Exécutions : 782 pendant

(3) Il y a eu depuis d'autres expéditions dans les provinces baltiques, combien plus coûteuses en vies humaines ! (Toutes les notes émanent de la rédaction du B.E.I.P.I.).

(4) C'est-à-dire sous les règnes de Nicolas 1^{er}, qui passe pour particulièrement réactionnaire, d'Alexandre II, assassiné en 1881, d'Alexandre III. Durant cette période, il y eut, entre autres, les deux insurrections polonaises, celle de 1830 et celle de 1863.

(5) Où sont, sur ce sujet les publications officielles soviétiques ?

1908 ; 583 pendant 1909 ; 129 en 1910 ; 58 en 1911 ; total 1.552.

« Nous ne songeons pas à protester contre l'application de la loi, même dure, même cruelle, à des hommes qui, dans une lutte héroïque, ont été vaincus. Ce que, par contre, nous avons le droit de dénoncer comme un crime au premier chef, c'est au moment où le gouvernement prétend courber ses ennemis sous le joug de la légalité, où il leur applique la loi dans toute sa rigueur — la violation systématique de cette loi. Or, il n'est pas une seule des dispositions qui régissent le régime pénitentiaire qui soit respectée, et c'est la démonstration que je vais essayer de faire de- vant vous.

« Tout d'abord, on s'est mis dans l'impossibilité de respecter les articles du règlement en ce qui a trait à l'espace, à la quantité d'air dont doivent disposer les condamnés. Et cela par le simple fait que le gouvernement a multiplié dans des proportions inouïes, inconcevables, le nombre de ses prisonniers. Voici les chiffres officiels relatifs au nombre total des prisonniers en Russie depuis une quinzaine d'années (6) : en 1898, 77.000 ; puis 84.000 en 1899 et graduellement on arrive en 1905 à 91.720. L'année de la Révolution, 1905, il y a une chute assez sensible. On tombe à 85.000 ; mais dès 1906, c'est un bond formidable : on arrive à 111.000, en 1907 à 138.000, en 1908 à 171.000, en 1909 à 173.000, en 1910 à 175.000, en 1911 à 180.000, et ces 180.000 ne représentent point la totalité du personnel captif. Il faut y ajouter trois catégories qui ne figurent pas dans ces statistiques, à savoir les prisonniers en marche ou les transférés, les détenus dans les salles de police, et les mineurs condamnés à des peines correctionnelles : soit 40.000 hommes.

« Donc, alors que les prisons ont été faites pour contenir une centaine de mille de prisonniers, il y en a plus de 220.000 (7) ; il se conçoit sans peine qu'elles sont les conséquences naturelles, inévitables d'un pareil état de choses. C'est l'entassement, l'encombrement des chambrées et des cellules. Par exemple, dans certaines prisons, il y a des chambres qui ont été construites pour contenir 50 ou 60 prisonniers et il y en a 80 à 90 et jusqu'à 100 ; ces 100 prisonniers sont entassés dans ces chambres étroites mal aérées, mal éclairées ; ils doivent y vivre, sans quelquefois jamais en sortir, sans jamais respirer une bouffée d'air pur. Été et hiver, comme le raconte la revue *Pravo*, on maintient fermées les doubles fenêtres, on n'ouvre le vasistas que sur l'ordre des geôliers, à certaines heures, pour les instants extrêmement courts ; l'atmosphère est irrespirable. Les malheureux sont là ne pouvant pas bouger, tellement serrés qu'ils ne peuvent pas s'asseoir, et, vous allez le voir, sans aucun travail, sans occupation. On devine ce que doit être la vie dans ces conditions. Il faut se tenir debout, immobile ou assis pendant dix huit heures par jour, 90 ou 100 dans une salle faite pour contenir 40 prisonniers.

« Les articles des règlements disciplinaires disent que chaque prisonnier doit avoir sa couchette avec certains effets de literie : des draps, une couverture, un traversin. *Il y a des prisons*

(6) Prisonniers politiques et prisonniers de droit commun. A titre de comparaison, on peut noter que la France, avec une population quatre fois moindre environ, en temps normal, un nombre de détenus oscillant autour de 30.000.

(7) Aujourd'hui, plus de quinze millions, selon les estimations les plus modérées.

dans lesquelles chaque prisonnier n'a pas son lit (8). Il y a des prisons en Sibérie, à Zaretoui, par exemple, où les prisonniers doivent coucher sur les bancs et sur les tables ; là aussi deux équipes de prisonniers doivent se succéder dans les mêmes lits au cours de la même nuit : les uns se couchent de neuf heures à deux heures du matin, les autres se mettent de deux heures à sept heures dans les mêmes draps...

« Une enquête sans exemple dans l'histoire de la civilisation, enquête portant sur les condamnés aux travaux forcés ayant été soumis à la peine des verges, avait été organisée dans une des prisons peu éloignées de Pétersbourg et ne se distinguant, d'après l'auteur, par aucun abus particulier.

« L'enquête porte sur deux années : de juin 1909 à juin 1911. Le nombre de personnes ayant subi des peines corporelles (sans compter les prison-

(8) Ce qui veut dire que dans la plupart des prisons, chaque prisonniers avait son lit.

niers transférés dans d'autres prisons, les morts et ceux qui ont caché leur honte), a été, pour cette période de temps, de 88, ayant reçu, en tout, 4.200 coups. (9) »

Le tableau brossé par F. de Pressensé est rien moins que réjouissant. De quels termes aurait-il usé s'il avait eu à parler des prisons soviétiques ? Son indignation, si justifiée qu'elle fût, nous surprend presque aujourd'hui par sa véhémence tant les maux qu'il dénonçait nous semblent peu de choses auprès de ceux qui sévissent dans la Russie soviétique. Et quel sujet de méditation pour le philosophe, pour le politique ! Ces hommes, dont la détention inhumaine provoquait l'indignation de F. de Pressensé, étaient détenus très précisément pour une action qui a finalement abouti à multiplier par mille les souffrances dont ils voulaient soulager le peuple russe.

(9) Elle avait donc pu avoir lieu. La ferait-on en U.R.S.S. ?

Le dernier roman de Kœstler Fantoches dans la nuit

LE dernier livre d'Arthur Kœstler qui vient de paraître chez Calmann-Lévy sous le titre: **Les Hommes ont soif** (en anglais : **The Age of Longing**) n'est pas du domaine exclusif de la littérature. Sous une forme romancée comme celle de plusieurs ouvrages antérieurs du même auteur, notamment **Le Zéro et l'Infini** qui fit sensation en son temps, Arthur Kœstler traite des questions essentielles de l'actualité intellectuelle, tant au plan de la politique internationale qu'à celui des crises sociales contemporaines, **Les Hommes ont soif**, roman dont la trame sert de prétexte à réflexions sur le sort de notre civilisation, ne relève donc pas seulement de la critique littéraire. Aussi ne sera-t-il pas déplacé de reproduire ici le commentaire qu'en a fait, dans **The Reporter** de New York, M. Gouverneur Paulding, un des meilleurs écrivains politiques américains, un des mieux avertis des choses de France et d'Europe.

« **O**N devrait soit écrire sans ménagement ce qu'on croit être la vérité, soit se taire. » Cet excellent conseil, c'est un ex-communiste et ex-poète qui le donne dans le dernier roman de Kœstler, *Les hommes ont soif* (Calmann-Lévy). Les personnages de ce livre peuvent être classés en trois catégories : les communistes, les anciens communistes et ceux dont la vie est gâchée et irrémédiablement dénuée de sens parce que, n'ayant jamais été membres du Parti communiste, ils sont dans l'impossibilité d'être d'anciens membres.

Les communistes sont, bien entendu, certains d'être les seuls à posséder la vérité ; les anciens communistes sont certains d'être les seuls à posséder la vérité ; les autres savent seulement qu'échoués sur une sorte de banc de sable, ils sont entourés de la marée de l'histoire qui est sur le point de les engloutir. Certains d'entre eux sont trop stupides pour savoir même cela. Que peut-on attendre des représentants de la civilisation occidentale choisis par Kœstler ? Ils ont apparemment été introduits pour prouver que les communistes ont raison d'affirmer que la civilisation occidentale est pourrie jusqu'à la moelle, et que les anciens communistes ont raison d'affirmer que la civilisation occidentale est non seulement pourrie jusqu'à la moelle mais encore coupable du

crime suprême, de la dernière stupidité — celle de refuser d'entendre ou de suivre les conseils des anciens communistes.

« Ecrire la vérité ou se taire », dit Julien Delattre qui, du temps qu'il appartenait au Parti communiste, écrivait des poèmes sous des titres tels que « Elégie sur la mort d'un tracteur ». Maintenant il garde le silence. C'est-à-dire que bien qu'il parle interminablement, il a cessé d'écrire. Ecoutez Julien expliquer les raisons de son silence : « En ce qui concerne la poésie, cela a été fini pour moi le jour où j'ai quitté le Parti. Les anges déchus n'écrivent pas de poèmes. Il y a la poésie lyrique, et la poésie sacrée, et une poésie de l'amour et une poésie de la révolte ; les poètes de l'apostasie n'existent pas... »

Il est au silence de cet ange déchû une raison plus simple, d'ordre pratique. Il croit en effet que « L'Europe est condamnée, (qu'elle) est un chapitre de l'histoire qui tire à sa fin ». Mais il croit aussi en ce qu'il appelle « l'impératif éthique de combattre le mal », même si la lutte est sans espoir. Ainsi, il est dans une impasse. Car s'il dit « sans ménagement » sa vérité, c'est-à-dire que l'Europe est condamnée, qui donc au monde, y ajoutant foi, se souciera de se laisser fusiller, ou sinon fusiller, torturer, ou sinon torturer, geler à mort dans quelque Sibérie ? La vérité, dit Ju-

lien, « devient une propagande défaitiste et partant une influence immorale ».

Certes, Julien n'est qu'un personnage de livre. On ne peut l'identifier à Arthur Koestler, pour la bonne raison que M. Koestler n'a pas choisi de se taire. Apparemment, M. Koestler pense avoir surmonté, en écrivant, le dilemme : vérité égale propagande défaitiste. Apparemment, M. Koestler a écrit son livre afin que la lutte contre ce qu'il qualifie éloquemment de supériorité écrasante puisse, par quelque moyen non révélé, devenir une lutte un peu moins désespérée.

Se connaître soi-même est une idée que les Grecs croyaient bonne. Connaître l'ennemi est utile aussi — même si l'on doit pour cela se plonger dans des abîmes de désespoir. Peut-être est-ce là une façon d'agir qui rationalise la décision de M. Koestler de ne pas « se taire ». Un véritable effort est nécessaire pour discerner ses bonnes intentions. Il y faut de la générosité.

Car ce qui se passe en réalité lorsqu'on lit M. Koestler nous parlant de ses communistes, de ses anciens communistes et de son assortiment d'anti-communistes idiots, c'est qu'on entre dans l'esprit de la chose. Et lorsqu'on est entré dans ces ténèbres de dialectique et de conspiration, on se surprend à se demander — absurdement, bien entendu — si un tel livre, un tel débordement de pessimisme et de désespoir, une telle acceptation de la défaite, ne constitue pas en fait quelque extraordinaire manœuvre destinée à dégoûter les Américains une fois pour toutes de l'Europe. Mais on ferait mieux de ne pas se laisser aller à de mauvaises pensées de ce genre.

M. Koestler est un écrivain. Nul ne lui demande d'écrire autre chose que ce qu'il croit être la vérité. S'il pense que l'Europe est condamnée et que tout ce qu'un honnête Européen puisse faire consiste à mourir en combattant pour une cause perdue, il a le droit de le dire. S'il croit que cela doit aider les Américains à les initier aux secrets du désespoir du ci-devant communiste, libre à lui de le croire. S'il pense que l'action américaine en Europe est vaine et destinée à rester vaine, qu'il le dise.

La responsabilité de rétablir les choses appartient au lecteur. C'est l'opinion des communistes que la propagande est irrésistible — ce n'est pas celle des Américains. C'est l'attitude des communistes (et ce pourrait être celle de l'ancien communiste) que de considérer que les mauvais livres doivent être supprimés. Ce n'est pas l'attitude des Américains.

M. Koestler et d'autres ont donné corps à l'idée d'inéductibilité. Les anges déchus ex-communistes, à l'instar de Lucifer leur prototype, se révoltent en vain contre les armées de l'inexorable loi, la loi communiste, le paradis communiste de la certitude dont ils ont été chassés. Ils sont dans de ténèbres extérieures.

Les hommes ont soif est un livre étouffant. Avec toute sa prétention à la pensée lucide et à la réalité, avec tout son mépris de la sentimentalité et de la naïveté — les personnages américains y sont incroyablement naïfs et sentimentaux — l'atmosphère en est une atmosphère close où des automates analysent l'automatique. Il appartient au lecteur d'ouvrir les volets et de laisser entrer l'air et la lumière.

M. Koestler a avancé l'horloge de quelques années. *Les hommes ont soif* se situe à Paris en 195... La France est une fois de plus prête à tomber. Les communistes se sont apparemment déjà emparés d'une grande partie de l'Europe. Au milieu du livre Staline meurt, et ce fait n'apporte aucun changement. A la fin du livre les sirènes donnent l'alerte. Peut-être est-ce la fin de l'Eu-

rope ; peut-être n'est-ce qu'un nouvel exercice de défense passive. A ce moment critique, les Américains nous sont montrés résistant peut-être d'Espagne, ou peut-être ne résistant pas du tout.

C'est sur cette toile de fond de désastre que les acteurs jouent leur rôle. Ils nous sont, eux et leurs attitudes, horriblement et fastidieusement familiers, en partie parce que Koestler a écrit un jour un bon livre, *Le Zéro et l'Infini*, en partie parce que d'autres écrivains ont dépeint d'autres personnes ont dit qu'elles croyaient les communistes et anciens communistes, et que d'autres personnes ont dit qu'elles croyaient les Français parvenus au bout de leurs moyens, et que d'autres encore, depuis Mark Twain, ont dit que les Américains à l'étranger sont des innocents. Ainsi, dans *Les hommes ont soif*, les personnages se présentent comme les marionnettes de la chanson enfantine française : ils font trois petits tours et puis s'en vont. Ils ne sont pas plus tôt nommés que nous les reconnaissons. Ce sont les personnages populaires du spectacle de guignol de notre temps.

M. Anatole, vieux et moribond, débauché et futile, cultivé et désillusionné, représente le portrait marxiste de la cynique Europe qui ne mérite pas d'être préservée. Fédia Nikitine est le communiste, ferme dans la sombre foi, dépourvu d'humour, prêt à tout propos à confesser ses déviations. Policier sur le plan culturel, il dresse une liste de Français à éliminer lorsque leur pays sera conquis. Léontiev est le communiste qui succombe sous la tension de devoir écrire d'interminables mensonges et qui, suivant le titre d'un livre à succès, choisit la liberté — dans son cas, la liberté de se saouler et de s'effondrer complètement. Navarine est le poète français et le communiste qui avoue candidement qu'il suivra la ligne du parti même si elle conduit à la trahison. Lord Edwards est l'excentrique anglais qui a choisi le communisme parce que c'était la dernière chose que sa classe aurait attendue de lui. Il s'essouffle à écrire et récrire des traités scientifiques à mesure que changent les idées de Staline sur l'évolution ou la non-évolution de l'univers. Et il y a aussi Ponthieux, le philosophe, qui est un compagnon de route, et sa femme, qui est membre du Parti. Voilà pour l'élément communiste.

Quant aux anciens communistes, ce sont aussi des fantoches. Le professeur Vardi ne cesse de répéter qu'un homme peut avoir raison pour de mauvaises raisons et tort pour de bonnes. Son grief est de n'avoir pas quitté le Parti. Le Parti l'a quitté. Le Parti a dévié. Mais un jour il pourrait dévier pour revenir au communisme idéaliste. Lorsque Staline meurt, Vardi réintègre, plein d'espoir, le Parti — et, bien entendu, est « liquidé » comme agent de l'impérialisme occidental. Que ceci dût lui arriver était évident au lecteur dès l'instant qu'il avait entamé ses longues discussions avec Julien, l'écrivain qui ne

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 4.000 francs (12 mois) et à 5.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

pouvait plus écrire parce que sa vérité était défaitiste.

Il y a quelques personnages qui sont anti-communistes sans avoir jamais été communistes.

C'est ici que la partie devient plus qu'outrageante. Voyez ces gens. Tout d'abord, voici le comte Boris, un Polonais, une insulte insipide au peuple polonais. Tout ce qu'il est capable de faire pour la cause de la liberté se réduit à devenir fou. Il se tient debout contre le mur de sa sordide chambre d'hôtel et s'imagine être invisible. C'est sur cette invisibilité qu'il compte en échafaudant d'extravagants projets d'assassinat de Staline. M. Kœstler n'a-t-il jamais rencontré aucun Polonais qui eût du caractère, de l'endurance et du courage ? Bien sûr, il a rencontré de tels hommes. Ils abondent. Ils ne passent pas leur temps à pleurer ; ils ne cherchent pas refuge dans la folie. M. Kœstler leur interdit l'accès de son livre, nous offre à leur place un cas pathologique et en agissant ainsi triche avec l'histoire et les faits.

**
*

M. Kœstler, il est vrai, paraît admirer un de ses personnages, un Français. Celui-ci fait partie du gouvernement. Il a été un des chefs de la Résistance. Mais il désespère du gouvernement auquel il appartient, et tout ce qu'il lui est permis de faire pour la cause de la liberté consiste à annoncer qu'un certain nombre de ses compatriotes mourront sur les barricades plutôt que de se soumettre aux envahisseurs. A la fin du roman, on nous le montre se retirant du gouvernement, par dégoût de M. Kœstler pour l'Europe et les Français, et retournant à la clandestinité.

Dans l'esprit des anciens communistes, est un sot quiconque croit qu'il puisse y avoir quelques hommes honnêtes, intelligents, dévoués, au service du gouvernement français ou de tout autre gouvernement. Dans l'esprit des Américains qui ont connu et connaissent encore de tels hommes dans plus d'un gouvernement, et en particulier dans le gouvernement français, les opinions de M. Kœstler sont insultantes, ce qui n'importe peut-être pas, mais de plus inexactes, ce qui importe.

L'Amérique fait un grand effort en Europe à l'heure actuelle. Rien ne permet de supposer qu'elle ne continuera pas à faire un grand effort au moment où se situe le roman. Mais dans *Les hommes ont soif*, cet effort américain est représenté par un jeune homme qui se livre à un sondage auprès de la population française pour savoir si elle verrait un inconvénient à ce que les cimetières militaires américains soient réaménagés à la façon d'Hollywood (ou d'Evelyn Waugh) et dotés d'une musique douce ; notre effort est représenté par un colonel qui dresse une liste de Français choisis à emmener en Amérique au moment de l'invasion russe. L'Amérique, bien sûr, prévoit la nécessité d'un gouvernement en exil. Le colonel est affligé d'une fille.

Cette charmante représentante des Etats-Unis et de la civilisation occidentale — son nom est Hydie — a malheureusement eu une mère qui, avant que l'alcool ne la menât dans une maison de fous, courait autour de la chambre à quatre pattes, vomissait dans le hall, et souhaitait que Hydie fût un garçon. Le colonel doit sans cesse offrir sa démission, car Hydie a une aventure avec le Russe Nikitine, l'attaché culturel, l'homme qui établit sa propre liste de Français à « liquider », — et parce que le colonel, en vrai libéral occidental, ne peut s'immiscer dans la vie privée de sa fille.

Hydie, semble-t-il, a été élevée dans un couvent et voulait être une sainte mais elle a perdu la foi. Il n'y eut dans sa vie que deux hommes qui fussent assez sûrs d'eux-mêmes pour la dominer. L'un était son confesseur au couvent ; l'autre son dompteur de lions russe, Nikitine. Cela nous vaut, bien entendu, l'inévitable commentaire sur les deux totalitarismes, l'Eglise et le Parti, étude qui aurait pu être bien plus intéressante si elle n'était constamment entremêlée d'explorations psychologiques du caractère de Hydie, influencé par le fait que, tout en étant jolie, elle a de vilaines jambes.

Encore un fois, où veut en venir M. Kœstler ? On doit, apparemment, avoir une jeune fille dans un roman, même lorsqu'il s'agit d'un roman apocalyptique sur la fin de l'Europe — même lorsque ce roman semble par moments traiter de la fin de l'humanité en général (il y a un personnage qui pense que l'humanité pourrait s'éteindre exactement de même que s'est éteint le dinosaure), mais pourquoi mettre une fille aussi stupide dans un roman où l'on discute de sujets sérieux ?

Pourquoi permettre à Hydie de représenter l'Amérique ? Cette mission pourrait être remplie par bon nombre de jeunes filles américaines actuellement employées à Paris dans nos diverses missions, qui s'acquittent avec intelligence de leur tâche, qui ne se commettent pas avec des policiers culturels russes, et qui généralement ont de jolies jambes.

**
*

Les hommes ont soif est un débat sur les plus graves problèmes. La première règle d'un débat est que chaque partie y soit loyalement représentée. Les Américains dans ce livre, même les personnages épisodiques qu'on ne voit que sautant le champagne dans les boîtes de nuit, sont tous incapables de parler au nom de l'Amérique et des idées auxquelles leurs compatriotes sont attachés. Elever des objections, pourrait-on dire, est la réaction irritée d'un Américain. Très bien. Admettons-le. Mais cet Américain est aussi irrité par la façon dont M. Kœstler traite les Français. Car les Français ne sont pas Sartre et Aragon ou autres personnages reconnaissables, présentés ici sous des noms d'emprunt. Les Français ne sont pas quelques personnages futiles discutant interminablement du monde dans les cafés littéraires. Les Français n'ont pas abandonné la volonté de vivre. Ils ont droit à une voix dans ce débat, et M. Kœstler les a privés de ce droit.

L'expert ex-communiste en vues communistes se considère comme un leader politique. L'an dernier par exemple, M. Kœstler s'est rendu à un congrès culturel à Berlin pour proclamer les conditions de la liberté intellectuelle. A l'occasion, M. Kœstler, à Carnegie Hall, a aussi enseigné aux Américains leurs devoirs. Quoique M. Kœstler lui-même n'ait pas attendu la dernière extrémité pour quitter l'Europe condamnée et pleine de périls, ce n'est pas un artiste de tour d'ivoire. Il fait partie de tous les bons comités.

La position de leader n'est pas la même que la position d'un homme qui est avant tout un romancier. En tant que romancier de *Les hommes ont soif*, M. Kœstler a exposé « sans ménagement » sa vérité nihiliste, perversité et désespérée. C'est son droit. Mais en exposant une vérité si singulière il a perdu tout droit au rôle de leader. En tant que leader, dorénavant, il ne peut que suivre le conseil de son héros Julien et se faire.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Comment vivent les dirigeants de la zone soviétique

En Allemagne orientale, le personnel dirigeant se distingue nettement de cette élite qu'en France on appelle les « grands commis de l'Etat ». Les hauts fonctionnaires, les ministres, les députés de la zone soviétique constituent une caste, isolée de la population. C'est là leur première caractéristique.

Ainsi, *Die Welt*, du 13 mai, rapporte de Berlin :

« A côté d'un restaurant spécial réservé aux hauts fonctionnaires du gouvernement, un grand café, sis place Thaelmann, anciennement place Guillaume II, vient d'être ouvert dans le voisinage immédiat du ministère de l'Information. Ce café n'est accessible que sur présentation d'une carte d'identité spéciale réservée aux plus hauts fonctionnaires de l'administration. A ceux qui trouvaient cette mesure extravagante, il a été répondu : « les hauts fonctionnaires du gouvernement ont absolument besoin, pour se détendre ou pour se rassembler, d'un lieu isolé ». L'affiche ornant les murs du café et comportant le slogan : « C'est le peuple qui détient le pouvoir dans la République démocratique allemande » a dû être enlevée, sur ordre du ministère de l'Intérieur. »

Cette camarilla de dirigeants se recrute essentiellement parmi les chefs et sous-chefs du Parti communiste, auxquels on a adjoint un certain nombre de social-démocrates et de socialistes chrétiens à la solde des communistes. Ainsi, l'actuel gouvernement qui est en place depuis novembre dernier comporte, d'après la *Neue Zeitung* :

« Le nombre de vice-présidents ayant été porté à cinq et de nouveaux ministères ayant été institués, le cabinet actuel comprend 21 membres, dont 10 appartiennent à la S.E.D. (parti socialiste unifié = communistes), 4 autres appartiennent à des groupements affiliés au P.C., 4 sont du parti socialiste-chrétien C.D.U., 2 du parti démocrate-libéral L.D.P., 1 membre du cabinet est « sans-parti ». »

Le pouvoir réel est concentré entre les mains des trois grands qui sont : le président de la République Pieck, le président du gouvernement Grotewohl et le secrétaire général du P. C. Ulbricht qui est en même temps vice-président du gouvernement. Les capacités de ce dernier ont été, semble-t-il, surestimées et il ne paraît pas, contrairement à ce qu'on avait cru longtemps, que Ulbricht prenne en main à lui tout seul les destinées de la République allemande de l'Est. Certes, le secrétaire général de la S.E.D. dont la physionomie ressemble assez à celle de Lénine, et qui pour se rapprocher de son modèle, porte une barbichette à la Lénine, aime qu'on l'appelle le Lénine allemand. Mais jusqu'à nouvel ordre,

c'est bien un triumvirat qui dirige actuellement et depuis plusieurs années, la zone orientale.

Certains changements sont à relever cependant parmi les dirigeants de deuxième rang. Ainsi, deux membres du Politbureau, MM. Sobottka et Starck, tous deux chefs influents de la C.G.T., sont en disgrâce. Par contre, de nouveaux promoteurs occupent de hautes fonctions notamment économiques, et parmi eux il convient de citer en premier lieu M. Lange, chef du bureau de contrôle qui surveille l'exécution du plan quinquennal et M. Rau, ministre de la planification.

L'élimination progressive des non communistes continue à un rythme accéléré. La *Neue Zeitung* avait noté, en son temps, que « tous les présidents des parlements provinciaux de la zone soviétique sont dorénavant des militants actifs de la S.D.E. » Selon le même journal, du 27 mars dernier, « le secrétaire général de la S.D.E., Walter Ulbricht, a demandé à la dernière réunion du comité central du Parti communiste que les secrétaires du Parti soient à l'avenir placés à un rang plus élevé que les présidents des organes communaux. « Le secrétaire du Parti, a déclaré W. Ulbricht, doit avoir plus de pouvoir que n'importe quel directeur d'une société nationale ou qu'un conseiller d'Etat. »

Les directives, politiques et économiques viennent de Moscou où se rendent fréquemment les dirigeants allemands. La *Badische Zeitung*, du 7 mai, a pu noter à cet égard : « O. Grotewohl s'est rendu récemment et pour une durée de quatre semaines en Union Soviétique où il doit subir une cure. Le lieu de son séjour n'a pas été révélé. C'est la deuxième fois en six mois que Grotewohl va en Russie. Lorsqu'il en est revenu la dernière fois, il était porteur d'une nouvelle politique tendant à provoquer des réunions entre Allemands de l'Est et Allemands de l'Ouest en vue de l'unification de l'Allemagne. Après cet essai qui a été marqué par un échec, Grotewohl se rend à Moscou pour mettre au point une nouvelle tactique en rapport avec le fameux plébiscite pour l'unité et la menace soviétique de procéder à un renforcement de la police populaire. »

De même, le président du parlement de la zone soviétique, M. Dieckmann, est à l'étranger. D'après le *Kurier* du 17 mai, « M. Dieckmann, ainsi que l'annonce le bureau de la Chambre, se trouve en congé de 4 semaines, quelque part en Pologne ». En dépit de l'apparente unité germano-polonaise, les frictions entre les deux pays n'en sont pas pour autant éliminées. W. Pieck lui-même qui est originaire des provinces cédées à la Pologne, avait eu l'imprudence de déclarer en octobre dernier : « Je suis parfaitement conscient du fait que le passé éveille en nous des souvenirs douloureux. Vous n'ignorez pas, chers amis de Guben, que moi aussi je suis né dans une région qui se trouve aujourd'hui de l'autre côté

de la frontière, et que j'y ai passé ma jeunesse, mes années d'école et d'apprentissage. » C'est cette imprudente déclaration que se répètent aujourd'hui les Allemands de l'Est, ainsi que le rappelle la *Neue Zeitung*.

Sur le plan plus personnel, les mœurs communistes n'ont pas changé chez les dirigeants, en dépit des nouvelles lois sur le mariage et le divorce qui font du mariage une union pratiquement indissoluble. Mais si cette disposition légale vaut pour l'ensemble des citoyens, elle n'est pas observée par les dirigeants. De même que Grotewohl et Pieck se sont séparés de leurs femmes légitimes et vivent avec leurs jeunes secrétaires, de même Walter Ulbricht vient de rompre officiellement avec sa femme pour épouser sa secrétaire, bien plus jeune. *Der Abend* du 19 mai écrit :

« Le vice-président du conseil des ministres

Nuschke, le "Fierlinger" allemand

Dans la plupart des démocraties populaires, les communistes ont trouvé un précieux auxiliaire en la personne d'un ancien social-démocrate, du type Szakasits (en Hongrie) ou Fierlinger (en Tchécoslovaquie) qui se sont prêtés aux plus sales besognes, y compris celle de tromper, pendant un certain temps, l'opinion publique, c'est-à-dire leurs propres concitoyens. En Allemagne orientale, ce rôle échoit non pas à un social-démocrate, mais au leader du soi-disant parti social-chrétien, l'équivalent des progressistes chrétiens en France.

S'agit-il de cautionner, par sa présence au gouvernement, la politique du « Front national », M. Nuschke est là. S'agit-il d'attaquer le régime de Bonn sous le couvert de la réunification de l'Allemagne, M. Nuschke ne refuse pas ses services à ses maîtres communistes. S'agit-il enfin de couvrir la politique antireligieuse des communistes, M. Nuschke est chargé d'aller à des réunions catholiques ou protestantes pour clamer sans rougir que le régime communiste est le plus tolérant au monde.

La seule chose que néglige sciemment M. Nuschke, c'est de s'occuper du parti social-chrétien dont il est le président, et qui en l'espace de quelques jours a eu à déplorer l'arrestation ou le limogeage de plusieurs de ses membres influents, si ce n'est leur fuite en Allemagne de l'Ouest.

Le *Kurier* du 24 mai annonce, par exemple :

« Tout le comité régional du parti social-chrétien de la ville de Niesky, en Saxe, a été épuré récemment. Son président, Fruher, par ailleurs conseiller régional pour le commerce et le ravitaillement, a été relevé de ses fonctions. Une fraction de son propre parti lui reprochait en effet, sur l'instigation du mouvement de la Jeunesse démocratique allemande d'être de tendance réactionnaire. »

Deux jours plus tard, le même journal écrit :

« Le conseiller régional pour les finances, à Lueben, vient d'être arrêté par la police populaire. M. Willasch avait été invité en effet par une conseillère régionale, de la S.E.D., Mme Maey, à se rendre au siège de l'administration régionale où il a été procédé à son arrestation. »

Le même jour, le *Kurier* annonçait « la fuite dans les secteurs occidentaux de Berlin, du docteur Knabe, du parti social-chrétien, qui crai-

gnait d'être traduit devant le tribunal du peuple pour « faits de sabotage ». »

et secrétaire général de la S.E.D. s'est remarié, le 15 mai, avec sa secrétaire Lotte Kuehn. Cette Lotte Kuehn était précédemment la concubine d'un autre chef communiste qui avait été arrêté pour déviations trotskistes mais qui, sur intervention de W. Ulbricht lui-même, a été relâché et vit maintenant retiré en zone soviétique. »

De plus en plus, les actes des dirigeants communistes sont en opposition avec les nouveaux principes qui inspirent leur politique. Le libérinage qu'ils rejettent publiquement, ils le pratiquent dans la vie privée. L'esprit de caste, d'une caste privilégiée, bien entendu, les anime alors que dans les réunions publiques ils prêchent l'égalité des citoyens et parlent du peuple souverain. Une sélection s'opère qui s'accompagne d'une élimination progressive de tous les non communistes. Pauvres marionnettes qui en fin de compte ne sont que des exécutants des ordres qu'ils vont eux-mêmes chercher à Moscou.

gnait d'être traduit devant le tribunal du peuple pour « faits de sabotage ». »

C'est également pour « faits de sabotage », ainsi que l'annonce la *Neue Zeitung*, du 15 mai, que « le vice-ministre du commerce et du ravitaillement, du gouvernement provincial de Saxe, W. Gierke, a comparu devant le jury pénal du tribunal provincial de Dresde... En fait, Gierke s'était opposé, l'année dernière, à la mise en vente de la viande importée de l'Union soviétique, cette denrée étant parvenue en Allemagne complètement inutilisable. »

D'après le *Kurier*, du 27 avril, « le rédacteur en chef du journal social-chrétien « Maerkische Union », M. Schur, a été relevé de ses fonctions, sur l'ordre du praesidium provincial de Brandebourg. Schur a été officiellement qualifié de « réactionnaire ». »

La pression à laquelle sont exposés les leaders du parti social-chrétien de la part de la police populaire, n'empêche pas son président, M. Nuschke, de faire le jeu des communistes. Ainsi, en mars dernier, aux réunions du praesidium de ce parti, M. Nuschke a présenté, d'après la *Taegliche Rundschau* du 15 mars, « un long rapport sur le thème : « Chrétiens, il est de votre devoir de renforcer la lutte pour la paix », dans lequel il a donné une image saisissante de la situation politique en Allemagne occidentale qu'il a appelée le « deuxième acte de la tragédie allemande »... A la suite de son intervention, le praesidium a adressé une lettre ouverte à tous les chrétiens d'Allemagne occidentale dans laquelle il déclare : « Nous en appelons à tous les chrétiens allemands pour renforcer la lutte contre la remilitarisation. Cette lutte prend sa racine non pas dans la logique mais dans la responsabilité que les évangiles imposent aux chrétiens. »

Tout récemment, M. Nuschke a fait son apparition au congrès des Eglises protestantes en zone occidentale, tenu à Rummelsberg, près de Munich, où, d'après le *Neues Deutschland* du 27 mai, il a affirmé : « La vie des Eglises se développe librement et sans aucune contrainte dans la république démocratique allemande » (= zone soviétique, N. de la R.). Toujours selon l'organe officiel de la S.E.D. : « M. Nuschke a fait ressortir, à cette occasion, l'influence néfaste qu'exerce sur la collaboration entre les différen-

tes Eglises, la coupure de l'Allemagne en deux parties, en ajoutant qu'il serait hautement souhaitable qu'une suite soit donnée aux propositions orientales de régler les problèmes pendants, politiques et économiques, entre les deux Allemagnes. »

Si nous avons analysé ainsi sommairement le comportement d'un personnage aussi peu sympathique que M. Nuschke, c'était pour montrer ce que serait la conduite, sous un régime de démocratie populaire en France, d'un abbé Boulier ou de tel autre acolyte des communistes.

TCHÉCOSLOVAQUIE

L'inextricable problème slovaque

Une fois de plus, la Slovaquie, (voir en particulier le B.E.I.P.I., numéro 48) mérite de retenir l'attention. Le Parti communiste, ainsi que nous l'avons montré, textes officiels à l'appui, a échoué dans ses tentatives de rallier les masses, d'une part, les intellectuels, de l'autre. Le problème slovaque constitue à l'heure actuelle la préoccupation majeure des dirigeants de Prague et de Bratislava. C'est à la lumière de ces données qu'il convient de mesurer les difficultés et les remèdes préconisés.

I. — Questions nationales.

En face du centralisme au profit de Prague se dresse le nationalisme slovaque qui réclame de plus en plus la séparation d'avec les Tchèques. A telle enseigne que le nouveau président du Conseil provincial de Slovaquie, M. Bacilek a cru devoir, dans un article intitulé « *La solution de Gottwald à la question des nationalités en Tchécoslovaquie* », et publié dans la *Tvorba* du 24 mai, reprendre à la base l'analyse de cet épineux problème. Et d'écrire :

« *Aujourd'hui, nous savons que jusqu'à son deuxième congrès national, le P.C. tchécoslovaque, dans les années qui ont précédé la guerre, avait commis des erreurs à cet égard... Et pourtant dès cette époque, il devait être clair que le principe défendu par les communistes de la libre disposition des peuples, jusque y compris la séparation, ne signifiait pas la séparation elle-même, et d'ailleurs les Partis communistes slovaque, allemand, hongrois, polonais, etc., minoritaires n'ont jamais réclamé une telle solution radicale.* »

Ce passage s'adresse visiblement à ceux des communistes slovaques qui se souviennent encore du séparatisme prôné par les communistes dans l'entre-deux-guerres et que l'article fort embarrassé de M. Bacilek ne parvient pas à faire oublier. D'ailleurs l'auteur lui-même doit reconnaître, dans la suite de ses développements que le Parti communiste avait alors lancé le mot d'ordre « *Allez-vous en de Slovaquie!* » qui avait pour but de préparer l'indépendance de ce pays.

Ces références historiques servent ensuite pour lancer l'avertissement à ceux des communistes slovaques qui, comme les épurés Novomesky et Husak (voir le B.E.I.P.I., numéro 48), œuvrent pour la séparation entre Slovaques et Tchèques.

II. — Manque d'enthousiasme pour l'industrialisation.

Le plan quinquennal en cours d'exécution prévoit, entre autres objectifs, une forte industrialisation de la Slovaquie pour l'amener au niveau de développement économique des pays tchèques et supprimer ainsi les antagonismes existant en-

tre ces deux peuples très voisins par la langue mais très différents à la fois par la tradition (occidentale pour les Tchèques, orientale pour les Slovaques) et le standing de vie.

Mais l'expansion industrielle de ce pays montagneux dont la majeure partie de la population vit encore aujourd'hui de l'agriculture, ne rencontre pas l'adhésion des intéressés, c'est-à-dire des paysans slovaques eux-mêmes dont le transfert vers le secteur industriel ne va pas sans heurt. Ainsi, le secrétaire d'Etat au Travail slovaque, Mme Janeckova-Murinova, a dû reconnaître les énormes difficultés que rencontrent ses services dans le recrutement de la main-d'œuvre industrielle. Le passage suivant est emprunté au compte rendu qu'a publié de son exposé le *Praca* du 16 mai :

« *Nous sommes très en retard quant à la réalisation des tâches qui nous ont été assignées par le Comité Central du P.C. tchécoslovaque en février dernier, et c'est pourquoi c'est le secrétariat d'Etat au Travail qui a été le plus vivement critiqué par le Comité exécutif du P.C. slovaque, par le président camarade Siroky, par le secrétaire général camarade Bastovansky, ainsi que par le camarade Branik.* »

« *Cette réunion à laquelle la camarade Janekova a pris la parole, écrit le Praca, avait pour but précisément d'entendre la critique et l'auto-critique, fort volumineuses, du secrétaire d'Etat au Travail qui a parlé longuement des graves défauts dans le travail de ses services, défauts qui freinent considérablement l'industrialisation de la Slovaquie... Le secrétaire d'Etat a notamment soumis à une critique vigoureuse l'activité de la première division de son ministère. Cette division s'occupe précisément du recrutement de la main-d'œuvre nouvelle. Au cours de l'année 1951, il faut trouver 200.000 ouvriers supplémentaires. Certes, c'est une tâche difficile, mais parfaitement réalisable si l'on tient compte des réserves de main-d'œuvre existant dans les campagnes.* »

III. — La jeunesse ne suit pas les communistes.

Devant cette situation, il pourrait sembler que le meilleur atout des communistes soit la jeunesse de ce pays. Or, c'est précisément cette jeunesse qui semble rebelle à l'endoctrinement communiste et qui suivrait plus volontiers son chef de file, l'ex-secrétaire d'Etat à l'enseignement, M. Novomesky, récemment épuré. A l'occasion du grand rassemblement de la Jeunesse démocratique slovaque, à Bratislava, dans la deuxième quinzaine de mai, le nouveau secrétaire d'Etat à l'enseignement s'est vigoureusement attaqué aux survivances de l'esprit de Novomesky, son prédécesseur, et à ceux qui auraient tendance à

prendre pour leurs les idées de l'homme d'Etat-poète :

« Novomesky, écrit le nouveau secrétaire d'Etat dans le *Praca* du 27 mai, se faisait passer pour le super-patriote et le super-nationaliste slovaque. Dans ses discours il se référait constamment au séparatiste Stur, mais jamais à Lénine ni à Staline. »

Le plus grand reproche que l'on fait maintenant à Novomesky, c'est d'avoir réussi à entraîner la jeunesse slovaque dans cette voie nationaliste jugée dangereuse par les communistes :

« Parmi ces cinq grands traîtres, Novomesky avait pour mission d'induire en erreur et d'empoisonner la jeunesse scolaire de notre pays. Comment s'y était-il pris ? En favorisant partout le conservatisme et en renforçant, partout où c'était possible, l'idéologie nationaliste-bourgeoise et cosmopolite. Tout en agissant ainsi, il réussissait à changer constamment son masque afin de mieux se camoufler. La tâche de Novomesky consistait à transformer l'école en un instrument de la bourgeoisie... Il a même osé prétendre que pour lui il n'y avait pas de différence entre l'école bourgeoise et l'école socialiste. »

« Cette atmosphère que Novomesky et ses compagnons ont créée était propice aux maîtres d'école réactionnaires pour détourner notre jeunesse de la vie politique dans notre pays, pour lui faire perdre tout l'intérêt qu'elle pouvait avoir pour la construction du socialisme chez nous, au profit de la fausse science et des fausses idées. »

Aussi, le nouveau secrétaire d'Etat déclare-t-il « la guerre, une guerre impitoyable, une guerre tenace, contre le nationalisme bourgeois et le cosmopolitisme, contre toutes les survivances du passé, ancrées encore trop profondément dans l'esprit des jeunes gens et des jeunes filles de chez nous. »

La triple tâche des communistes, à savoir faire disparaître l'esprit nationaliste de la population tout entière, susciter auprès des paysans l'enthousiasme pour l'industrialisation, et éduquer dans l'idéologie communiste la nouvelle génération, semble particulièrement ardue. Rien, jusqu'ici ne laisse supposer que les montagnards slovaques se laisseront domestiquer par une idéologie marxiste qui leur est, dans l'immense majorité, totalement étrangère.

Le P.C. Tchécoslovaque mesure ses défauts et son impopularité

L'organisation du Parti communiste comporte quatre échelons principaux : au sommet, un Comité central et un secrétariat général, dont relèvent directement les comités régionaux. Chaque comité régional contrôle à son tour un certain nombre de comités départementaux. A l'échelon inférieur, on trouve les organisations et cellules de base, dans le cadre de la commune ou dans celui d'une entreprise industrielle ou agricole.

L'ensemble de ses organismes du P.C. tchécoslovaque traverse, en ce moment, une grave crise. A l'échelon du commandement, l'épuration a frappé Mme Svermova et le député Smrkovsky, tous deux membres du Comité central. Nous en avons parlé longuement dans les précédents numéros du B.E.I.P.I., ce qui nous dispense aujourd'hui, d'y revenir. Par contre, nous compléterons ces informations par une courte analyse de la situation des organismes du Parti communiste dans le cadre de la région, du département et de la commune.

I. — Les comités régionaux.

Le *Rude Pravo*, du 31 mai, se préoccupe, à la veille des conférences régionales du Parti, de la situation jugée sérieuse dans les rangs communistes. Et d'écrire : « Il appartiendra aux conférences régionales d'apprécier le travail des organisations régionales et départementales et leur contribution à la lutte pour la paix et pour le socialisme... Le fait qu'une bande de traîtres et d'espions a réussi à se maintenir pendant si longtemps dans le Parti a eu des conséquences néfastes sur certains comités régionaux qui ont adopté des méthodes de travail contraires aux principes bolchéviks... Le résultat en a été que les organes élus du Parti ont été trop souvent négligés au profit de certains individus... Les conférences régionales auront à juger des résultats obtenus dans le domaine du plan quinquennal et à dévoiler les insuffisances. De même, ces conférences auront à se prononcer sur l'état d'avance-

ment de la construction du socialisme dans nos campagnes... Mais la tâche principale des conférences régionales sera de se préoccuper des questions d'organisation intérieure et de ses insuffisances... Enfin, elles devront examiner dans quelle mesure les comités régionaux ont réussi à maintenir le contact avec la masse des travailleurs, à les mobiliser pour les grandes tâches de la lutte pour la paix et le socialisme. »

Les résultats de cet examen de conscience ne sont pas encore connus dans le détail. On observera simplement qu'après l'arrestation de M. Sling, secrétaire régional du comité de Brno, quinze autres secrétaires régionaux, sur les 18 régions que compte la Tchécoslovaquie, ont été suspendus de leurs fonctions. Voilà qui en dit long sur les délibérations des conférences régionales.

II. — Les comités départementaux.

C'est à un grand discours de M. Siroky, vice-président du P.C. tchécoslovaque et président du P.C. de Slovaquie, paru dans le *Praca* du 3 juin, que nous empruntons les passages suivants relatifs aux défauts dont souffrent grand nombre de comités départementaux du P. C. :

« La plupart de nos comités départementaux ne sont pas encore à la hauteur, alors que ces comités départementaux devraient constituer le lien essentiel entre les organes directeurs du Parti et les cellules et organisations de base. Les comités départementaux et leurs dirigeants ne remplissent pas encore le rôle qui devrait leur incomber, à savoir être l'organe de décision et d'exécution... Une autre faiblesse de la vie de notre parti qui a été dévoilée à l'occasion des innombrables conférences départementales [lesquelles ont précédé les conférences régionales — N. de la R.] réside dans un niveau absolument insuffisant des maîtres d'enseignement idéologique dans le cadre de l'instruction partisane. Cette

dernière question a des implications très vastes, car si la situation laisse à désirer en ce qui concerne notre Parti, elle est franchement catastrophique si l'on considère l'éducation politique qui devrait être faite dans les syndicats, dans les unions de jeunesse, et dans d'autres organisations. »

III. — Les comités locaux.

La masse, c'est un fait d'évidence, ne suit pas les chefs communistes. Ce même « défaut » se trouve encore amplifié à l'échelon de la commune ou de l'entreprise. M. Siroky déclare textuellement :

« Les plus graves défauts sont le fait d'organisations de base, au sein des entreprises, où les permanents du Parti négligent totalement le travail auprès des masses, ne font rien au point de

vue de la propagande et de l'agitation, omettent de renforcer les cellules elles-mêmes. Ces messieurs par contre jouent aux directeurs, aux chefs de service, aux chefs de production, aux chefs de vente, à tel point que les ouvriers confondent maintenant très fréquemment les permanents du Parti avec l'administration de l'entreprise... Ainsi exécuté, le travail des organisations de base a pour résultat un danger croissant d'isolement des dirigeants à l'égard des masses ouvrières, et même à l'égard de nos propres membres. »

L'appareil du P.C. est grippé. Et il l'est à tous les échelons du Parti, qu'il s'agisse d'organes directeurs, ou d'organes intermédiaires comme les comités régionaux et départementaux, ou qu'il s'agisse d'organisations fondamentales. Après plus de trois ans d'exercice incontrôlé du pouvoir, le communisme en Tchécoslovaquie se trouve dans une impasse.

HONGRIE

Les femmes et la production

Le Szadab Nep du 20 mai publie le décret du Conseil des ministres, d'après lequel 50 % des employés doivent se recruter parmi les femmes. Dans les transports et le commerce, ce chiffre doit atteindre 80 % et chaque fois que de nouveaux employés ou travailleurs sont embauchés ces chiffres doivent être respectés. Dans les cours techniques de spécialistes, les femmes doivent représenter un pourcentage de 30 à 50 %; 50 % des chauffeurs de tracteurs doivent être des femmes, dans les Universités agraires et techniques le pourcentage doit être de 20 %, etc...

Naturellement, le régime présente toutes ces mesures comme un grand pas en avant dans la voie de l'émancipation féminine et promet en revanche des pouponnières et des lessiveuses pour décharger les femmes des fatigues du ménage.

Le Szabad Nep du 22 mai accorde de même une

grande place au défilé des femmes le 1^{er} mai, qui a été ouvert par les groupes de femmes chauffeurs de taxi, facteurs, ramoneurs, cheminots, etc...

Revenant sur le décret le journal communiste souligne que celui-ci « ne donne pas seulement le droit aux femmes de prendre part à la vie publique mais leur impose aussi de travailler de toutes leurs forces à l'augmentation de la production. »

Cette nouvelle mesure vise tout simplement, outre la nécessité d'accroître la production à disloquer la cellule familiale. Au début on assurait que le régime communiste désirait protéger la famille. Mais le temps des belles promesses est révolu, et désormais il s'agit de désintégrer le noyau familial.

La lutte contre l'ennemi de l'intérieur

Le Szabd Nep du 30 mai consacre un important article aux nécessités de la « vigilance » :

« Le 22 mai, le C.C. de notre Parti dans sa session a dirigé l'attention de notre peuple sur la nécessité d'une vigilance intensifiée.

« Ces mots sont devenus nécessaires car l'ennemi n'attaque plus du dehors, mais de l'intérieur des usines, des bureaux, des associations. Et il tente de démolir l'édifice de notre sécurité intérieure en s'attaquant aux fondements. L'importance numérique de la classe ouvrière grandit de jour en jour, mais si ceci est une cause de fierté légitime, ce fait recèle un grand danger car des éléments s'infiltrèrent parmi nos ouvriers qui s'efforcent de les pervertir et de semer le germe empoisonné dans les esprits. Ce sont d'anciens capitalistes, d'anciens propriétaires, d'anciens officiers de Horthy, ainsi que des employés d'Etat de l'époque réactionnaire de l'entre-guerre. L'infiltration de ces éléments étrangers à la classe ouvrière se poursuit, et ils endossent en vain les vêtements des travailleurs, ils gardent malgré tout

dans leurs cœurs une haine effrénée contre nous, contre notre classe, contre notre Parti. L'intensification nécessaire de la lutte des classes exige une vigilance sans merci, et il faut avouer que les responsables de notre Parti ont négligé cette vigilance...

« L'ennemi expulsé par la porte revient par la fenêtre, et c'est pourquoi on ne doit pas seulement tenir compte des actes d'un individu dans la période actuelle, de la façon dont il travaille, mais il faut connaître également à fond son passé. »

Cet article est plein d'enseignements sur les méthodes communistes.

Dans une première phase on prolétarise les classes bourgeoises. Les membres de cette classe sont contraints de travailler dans les usines.

Mais cette mesure est bientôt jugée insuffisante. Comme on ne peut plus leur faire d'autres griefs, on les accuse d'être des saboteurs. On notera que l'article du Szabad Nep parle « d'intensification de la lutte des classes », alors précisément que la

bourgeoisie a été anéantie en tant que classe et réduite à la condition prolétarienne.

Finalement, ce que le régime poursuit comme objectif, c'est la *liquidation physique* de la bourgeoisie.

POLOGNE

Une année de législation anti-ouvrière

C'est à partir de 1950, que se manifeste la recrudescence de la législation anti-ouvrière en Pologne. C'est en effet au cours de cette année que fut promulguée en Pologne la loi du 7 mars relative « à la fluctuation de la main-d'œuvre qualifiée » et celle du 19 avril sur la « discipline socialiste du travail » (1).

En 1951 la soviétisation s'accroît. Le *Przeglad Zwiaskowy* (La Revue Syndicale), organe mensuel du Conseil central syndical, fascicule 4, fournit à ce sujet des renseignements très précis. Nous nous contentons d'en sélectionner quelques-uns.

1) Rétribution du travail.

« *Aucun règlement en vigueur ne spécifie qu'un travailleur arrêté, accusé d'un délit et ensuite relaxé, parce qu'il n'y a pas de délit relevé contre lui ou par manque de preuves de culpabilité, soit rétribué pour la période pendant laquelle il n'accomplit pas son travail en raison de son arrestation* » (2).

Comme les arrestations préventives sont extrêmement nombreuses ce sont finalement les ouvriers, qui outre une arrestation sans motif subissent un dommage pécuniaire.

2) Allocations familiales.

La modification suivante a été introduite :

Le salarié ne peut bénéficier de l'allocation familiale qu'après avoir travaillé trois mois dans la même entreprise à condition qu'il ait au moins 20 jours de présence par mois.

Les limitations dans le paiement des allocations familiales introduites comme un des moyens visant à diminuer la fluctuation de la main-d'œuvre sont appliquées aux travailleurs qui ont changé d'emploi depuis l'entrée en vigueur du présent règlement, c'est-à-dire depuis le 1^{er} février 1951.

3) La législation du travail féminin.

La loi du 26 février 1951 a pour but au premier chef de faciliter aux femmes la participation massive à l'œuvre de la construction, en leur facilitant l'accès aux travaux qui leur étaient interdits en régime capitaliste.

La loi supprime l'interdiction existant jusqu'alors d'employer les femmes au fond des mines. La pratique a en effet démontré que certains travaux ne dépassent pas les possibilités physiques

(1) Nous avons analysé ces lois à plusieurs reprises dans le B.E.I.P.I.

(2) Jusqu'à présent les salariés arrêtés puis relaxés dans les conditions indiquées ci-dessus percevaient leur salaire sans aucune retenue.

On notera enfin que la dernière phrase comporte un singulier enseignement : les actes d'un individu ne comptent pas : on le juge sur son passé ; et c'est ce passé même qui le poursuit et le condamne.

des femmes, que celles-ci peuvent être employées au fond, où elles feront très bien l'affaire pour transporter le charbon, s'occuper des installations de signalisation, etc...

En outre, en abrogeant les articles 13 et 14 de la loi du 2 juillet 1924 sur le travail des femmes et des jeunes, la nouvelle loi supprime l'interdiction du travail de nuit pour les femmes, étant donné que son application rigoureuse empêchait le système des 3 équipes dans l'industrie légère.

Naturellement cette mesure est présentée comme une victoire de l'émancipation féminine.

4) Législation de la maternité.

La nouvelle loi continue à interdire le travail de nuit, ainsi que les heures supplémentaires... aux femmes enceintes à partir du 4^e mois de la grossesse. La modification consiste à autoriser les femmes à travailler la nuit et à effectuer les heures supplémentaires 12 mois après la naissance de l'enfant et non plus 18 mois comme le stipulait la loi précédente.

Toutes ces mesures sont présentées comme « une grande conquête des travailleuses » :

« *La Pologne populaire a créé pour les femmes de nouvelles conditions de travail très favorables; elle a entouré d'une très grande sollicitude la mère et l'enfant, donné aux femmes toutes les possibilités de libération, d'indépendance et d'égalité.* »

5) Durée du travail dans l'industrie et le commerce.

La *Trybuna Ludu* du 28 avril 1951, commentant le décret du 29 mars 1951 écrit à ce sujet :

« *Notre régime populaire juge qu'il y a lieu de respecter la journée de huit heures et la semaine de 46 heures. Cependant des raisons particulièrement importantes pour notre économie peuvent nécessiter la prolongation provisoire du temps de travail.* »

6) Sécurité sociale.

La cotisation versée par les entreprises nationalisées et les coopératives au titre de la Sécurité Sociale, vient d'être pour la deuxième fois diminuée au cours de l'année.

Avant le 1^{er} janvier 1950 elle atteignait dans les entreprises d'Etat, 22 % des salaires. Dans les entreprises dites coopératives 25,75 % des salaires. Or, en vertu de l'arrêté du Conseil des ministres du 10 février 1951, la cotisation versée par les entreprises nationalisées et les coopératives au titre de la Sécurité Sociale ne représente plus que 15 % des salaires, celle des établissements privés étant de 30 %.

L'épiscopat polonais capitule-t-il devant le gouvernement?

Le 14 avril 1950, un protocole d'entente avait été signé entre le gouvernement de Varsovie et l'épiscopat polonais. Il convient de souligner que les communistes avaient formulé les stipulations de ce protocole de façon à pouvoir les exploiter lors des attaques éventuelles contre le clergé. En effet au cours de l'année qui s'est écoulée ces attaques se sont multipliées.

1°) On a reproché aux prêtres d'avoir participé à des organisations clandestines.

2°) On a blâmé l'épiscopat polonais de n'avoir pas fait le nécessaire auprès du pape en vue de mettre fin à l'état provisoire de l'exercice du sacerdoce dans les paroisses et évêchés des territoires recouverts de l'Ouest.

3°) On a fait grief au clergé de s'être abstenu, dans sa majorité de signer l'Appel de Stockholm.

Entre temps, le gouvernement de Varsovie a réussi à neutraliser ou à gagner une partie du clergé, surtout du bas-clergé, ainsi qu'un certain nombre de militants catholiques. D'autre part, par un décret édicté au début de 1951, le gouvernement a supprimé l'état provisoire existant sur les territoires recouverts.

Il est certain que toutes ces questions ont été traitées lors de l'audience accordée par le Saint-Père au primat Wyszyński, à la fin d'avril dernier. En effet, dix jours après le retour du primat en Pologne, le 13 mai 1951, le *Tygodnik Powszechny*, hebdomadaire de l'archevêché de Cracovie, publia le mandement « *Pro Memoria* », adressé aux prêtres et signé par l'évêque Choromanski, secrétaire de l'épiscopat. En voici les passages les plus caractéristiques :

« *Estimant qu'il faut respecter la loi et le pouvoir de l'Etat, l'Episcopat désire diriger tous les efforts du clergé vers une activité spirituelle, morale et charitable la plus efficace, conforme aux besoins d'une nation catholique.* »

ROUMANIE

La presse roumaine et le discours de Gheorghiu-Dej

La presse roumaine souligne l'importance du discours de Gheorghiu-Dej (que nous avons cité dans le dernier numéro du *B.E.I.P.I.*). Les commentateurs le présentent comme une analyse de caractère *scientifique* du mouvement ouvrier roumain.

« *La grande importance de cette thèse consiste dans le fait qu'elle dévoile la continuité historique de la lutte de la classe ouvrière et montre que notre Parti est non seulement le produit du développement du mouvement ouvrier mais aussi le résultat des luttes révolutionnaires séculaires de notre peuple.* »

En fait, cette tentative pseudo-historique et

Après avoir constaté que l'enseignement de l'Eglise « *inculque un profond respect du travailleur* », le mandement ajoute :

« *Il n'est pas étonnant que la collectivité catholique se soit si facilement associée au travail lors des travaux de reconstruction.* »

« *Nous n'avons pas seulement à reconstruire et à construire mais nous avons aussi à bâtir pour assurer le bien-être de toutes les couches sociales.* »

Le mandement affirme également que le clergé assume le devoir « *d'élever la nation dans l'esprit de sacrifice et d'abnégation afin de concentrer le maximum de bonnes volontés et de forces autour du travail commun pour la reconstruction du pays* ».

« *Aussi les prêtres se tiendront-ils à l'écart de toutes activités à caractère politique ; ils éviteront toute immixtion dans les affaires du Parti ; ils se garderont de juger les gens selon leur convictions politiques ; ils exerceront le sacerdoce indépendamment de l'appartenance du croyant à telle ou telle autre conception politique.* »

« *Les prêtres éviteront également toute activité qui pourrait menacer d'une façon quelconque les autorités politiques ou celles de l'Etat, les institutions sociales ou économiques. Nul ne nous a appelés à être distributeurs des biens temporels.* »

« *Le clergé s'écartera de toutes menées anti-gouvernementales, ne prendra part à aucune conspiration clandestine, évitera les organisations clandestines sans tenir compte des buts qu'elles poursuivent. La loi de l'Eglise interdit rigoureusement sous peines canoniques d'adhérer aux organisations clandestines qui se donnent pour but des machinations factieuses.* »

pseudo-scientifique qui consiste à rattacher le P. C. aux plus anciennes traditions de la Roumanie, et à le présenter comme le terme le plus élevé du processus historique n'est qu'une façade qui doit donner le change. Le discours de Gheorghiu-Dej est destiné essentiellement à exalter le rôle joué par l'U.R.S.S. :

« *Tous les événements appartenant à l'histoire contemporaine de la Roumanie ont subi la formidable influence révolutionnaire de l'U.R.S.S. La plus grande fête nationale de notre peuple, la Libération du pays de l'occupation hitlérienne est due aux héroïques armées du grand Staline qui nous ont aidés à secouer la dictature fasciste. Mais même après la Libération notre peuple tra-*

vaillleur n'aurait pu accomplir une série de réformes à caractère révolutionnaire qui ont permis la conquête du pouvoir politique par la classe ouvrière en alliance avec la paysannerie travailleuse, s'il n'avait pas bénéficié du soutien socialiste de l'U.R.S.S. »

Un autre aspect du même discours que la presse met en évidence consiste dans la nécessité de la lutte contre l'ennemi de l'intérieur.

« On doit insister d'une façon spéciale sur l'enseignement du camarade Gheorghiu-Dej con-

cernant la lutte intransigeante contre tous les courants opportunistes et réformistes... D'où vient le péril des déviations ? Du fait que dans notre pays il existe encore des classes exploiteuses ; du fait qu'en dehors du pays il existe des Etats impérialistes.

« Tant qu'existeront à l'intérieur et en dehors du pays des classes exploiteuses, la vigilance révolutionnaire dirigée contre toutes les déviations réformistes et opportunistes devra être toujours en éveil. »

(Contemporanul, 1-6-51).

BULGARIE

La construction planifiée et les échecs éprouvés

Les 15, 16 et 17 avril, s'est tenue à Sofia la première conférence de la construction à laquelle ont participé plus de 500 ingénieurs, architectes, techniciens, géologues, ainsi qu'un grand nombre de stakhanovistes, rationalistes, etc...

Les nombreux discours et comptes rendus ont fait apparaître clairement le chaos qui règne actuellement dans la construction planifiée en Bulgarie. Ils ont reconnu que :

« Ce n'est qu'à la suite d'une préparation préliminaire que l'on peut construire rapidement, sans être obligé de démolir ce qui est déjà fait, sans apporter continuellement des modifications aux projets et ce qui est plus grave encore, sans abandonner à mi-chemin les objectifs de construction, procédé courant et se renouvelant systématiquement chez nous. »

(Troud (Travail), 23 avril 51).

Voici quelques exemples de ces échecs. En ce qui concerne la centrale hydro-électrique Taja :

« Le manque d'études préliminaires sur la structure du terrain lors de la construction du canal supérieur de la centrale hydro-électrique Taja projetée par l'ingénieur Ikonov provoqua l'abandon de cette construction qui comportait une partie découverte et un tunnel d'une valeur totale de 27 millions de lévas. A la place de ce projet fut approuvé et exécuté un second qui paraissait plus approprié. Actuellement on constate que les conditions naturelles auraient permis une troisième solution. »

(Rabotnitchesko Delo « L'Œuvre Ouvrière », 8 avril 1951).

En ce qui concerne le barrage Georges Dimitrov :

« La méconnaissance des conditions géologiques lors de la construction du barrage Georges Dimitrov provoqua le creusement excessif du canal central long de 26 km., ce qui nécessita un renforcement très onéreux des parois du canal et qui de plus ne correspondait pas du tout aux propriétés filtrantes du terrain. En définitive, les frais pour les travaux de construction s'élevèrent à des chiffres exorbitants. »

(Rabotnitchesko Delo, 8 avril 1951).

Voici comment on établit les projets de construction :

« Une partie de nos techniciens et économistes font des projets de construction sans quitter leurs ateliers et leurs bureaux. Ils ne tiennent pas compte des exigences élémentaires du terrain et du cadré naturel, ne font pas d'études sérieuses pour choisir les endroits les plus appropriés pour ces constructions ainsi que pour adopter les formes de construction les plus conformes et les matériaux correspondants... Une grande partie des projets souffre de schématisme, de formalisme et d'individualisme. (!) »

(Rabotnitchesko Delo, 8 avril 1951).

Le barrage Rossitza, enfant chéri des communistes, sur lequel l'enthousiasme et les louanges de la presse ne tarissaient pas durant de longs mois, le barrage pour la construction duquel étaient envoyées des centaines de brigades de jeunes gens, filles et garçons, et qui selon les plans devait être terminé en 1948, ce barrage est toujours inachevé et l'on prévoit maintenant la fin des travaux pour 1953 probablement.

Un échec semblable ne pouvait en aucun cas être imputé aux dirigeants communistes et on s'empressa de trouver un bouc émissaire.

Les victimes expiatoires pour le barrage « Rossitza » furent trouvées en la personne de Petko Kounine, membre du Comité Central du P. C. et membre du Praesidium du 5^e Congrès du Parti, ministre de l'Industrie, et de Manol Sakelarov, ancien secrétaire de Traitcho Kostov et ministre des Travaux Publics et de l'Électrification.

« Le Tribunal Suprême a prononcé le 2 mai un verdict, condamnant Petko Kounine à 15 ans de prison et Manol Sakelarov à 10 ans de prison. »

(Otetchestven Front « Front Populaire », 11-5-51).

« Devenu président du syndicat « Rossitza », Kounine a insisté pour que l'on commence immédiatement la construction du barrage, malgré l'opposition des ingénieurs récemment nommés qui craignaient le glissement du mur et l'inondation des plaines le long des rivières Rossitza et Jantra. »

« Ces énergumènes ont profité de tous les

moyens pour gaspiller les deniers du peuple et le labeur de milliers de personnes. Le conseil d'administration a pris des décisions pour la correction du lit de Rossitzza, en partant du mur, chose qui n'a plus aucun sens économique ; il a pris également une décision pour la construction d'un barrage sur la rivière « Négovanka »

qui passe près du village natal du traître Kournine, mais ce barrage est irréalisable, car le terrain est calcaire. Mais la décision la plus importante, celle qui concerne l'étude de la base du mur et l'accélération des travaux, ne figure point à l'ordre du jour du Conseil d'Administration. »
(Rabotnitchesko Delo, 13 mai 1951).

EN EXTRÊME-ORIENT

INDE

La propagande du Parti Communiste

La revue « théorique et politique » du Comité central du P.C. soviétique, *Bolchevik*, publie dans son n° 9 (mai 1951) le projet de programme du Parti communiste de l'Inde. Ce projet occupe plus de neuf pages massives de ladite revue, soit environ 6 à 7 pages de notre Bulletin. Le document en question est important par son contenu plus encore que par son ampleur. Sa première partie est consacrée à une analyse de la situation, tandis que la seconde formule les revendications du P. C. de l'Inde.

Le projet constate tout d'abord que « l'activité du gouvernement Nehru, après quatre années d'exercice du pouvoir, a trompé les espérances des masses sous tous les rapports. » Ce gouvernement, « arrivé au pouvoir grâce à la lutte héroïque des masses, y fut en réalité installé avec le consentement des impérialistes britanniques. » Il représente les intérêts « des propriétaires fonciers et des princes, des requins financiers et des spéculateurs », il est « au service de l'impérialisme britannique. »

« Le maintien de l'Inde dans le Commonwealth britannique, dit le programme, n'est pas une formalité, comme on l'affirme. Tout en profitant à certaines occasions, des contradictions entre l'Angleterre et l'Amérique, le gouvernement de l'Inde fait dans l'ensemble la politique extérieure de l'impérialisme britannique. Bien que, sous la pression du peuple qui ne désire pas la guerre et qui aspire à la paix, il se prononce pour la paix et contre la bombe atomique, il n'a pas hésité à accorder son aide, quoique nominale, et sur le seul plan médical, aux troupes américaines en Corée ; il a permis aux impérialistes britanniques de recruter des Gorkas et des Sikhs pour réprimer la lutte de la Malaisie pour son indépendance ; il a accordé dans l'Inde des terrains d'atterrissage aux avions français se rendant en Indochine pour combattre le Viet-Nam. La flotte de guerre de l'Inde fait partie de la flotte de guerre britannique, se trouve sous le commandement britannique, et les positions-clés dans l'appareil militaire du ministère de la Défense Nationale sont entre les mains des conseillers britanniques. »

Nous passons sur l'énumération des faits, connus dans le monde entier, caractérisant la misère qui règne dans l'Inde, et dont la critique n'est pas le monopole du Parti communiste. Avant de formuler ses revendications, le projet de programme donne ces indications générales :

« Dans l'étape actuelle de l'évolution, le Parti

communiste de l'Inde ne réclame pas l'instauration du socialisme dans notre pays. Etant donné le retard du développement économique de l'Inde et la faiblesse des organisations de masses des ouvriers, des paysans et des travailleurs intellectuels, notre Parti ne juge pas possible, actuellement, la réalisation de réformes socialistes dans notre pays. Mais il estime parfaitement réalisable le remplacement du présent gouvernement anti-démocratique et anti-populaire, sur la base d'une coalition de toutes les forces démocratiques, anti-féodales et anti-impérialistes du pays, capable de garantir effectivement les droits du peuple, de donner aux paysans la terre gratuitement, de protéger notre industrie nationale contre la concurrence des marchandises étrangères et d'assurer l'industrialisation du pays, de garantir à la classe ouvrière un niveau d'existence plus élevé, de préserver le peuple du chômage et de conduire aussi le pays sur la large route du progrès, du développement culturel et de l'indépendance. »

Ces indications générales sont concrétisées, dans la seconde partie du programme, en de nombreux mots d'ordre. Ceux qui ont trait à la politique intérieure sont essentiellement démocratiques, ne se distinguent en rien de ce que n'importe quel mouvement démocratique réclame généralement dans n'importe quel Etat arriéré où la démocratie moderne est encore un vœu pieux ; les étourdis qui se risqueraient à propager de tels slogans en U.R.S.S. auraient à s'expliquer le jour même avec le Guépéou. On réclame en effet la représentation proportionnelle des partis politiques (au pluriel !), la liquidation de toutes les autorités nommées par le gouvernement, l'inviolabilité des personnes et du domicile, la liberté de la parole, de la presse et des grèves, la liberté d'association et de réunion. Le programme exige la « pleine autonomie pour les minorités nationales » (ce qu'on demande dans l'Inde est refusé aux Lettons, Estoniens, Lithuaniens, etc. !)

En politique extérieure, on revendique le retrait de l'Inde du Commonwealth britannique ; la confiscation et la nationalisation de toutes les entreprises industrielles, banques, plantations, compagnies minières et de navigation dirigées par des Anglais et le renvoi des conseillers britanniques se trouvant dans l'Inde ; une politique de paix honnête et conséquente avec tous les pays pacifiques et un front unique avec ces pays contre les agresseurs. Et pour qu'il ne subsiste aucun doute quant à ce dernier point, le document spécifie en toutes lettres que « le camp de la paix se compose de l'Union Soviétique, de la République nationale chinoise et des autres pays démocratiques », et il ajoute :

« Au lieu de s'unir avec les partisans de la paix contre les agresseurs et de dénoncer les Etats-Unis comme principal agresseur, le gouvernement indien mène un jeu suspect entre ces deux camps, il fait la cour aux U.S.A. et facilite ainsi la lutte des agresseurs contre les pays pacifiques. Ce qu'il faut à l'Inde, ce n'est pas ce balancement entre la paix et la guerre, mais le front unique et l'amitié avec les pays pacifiques. »

Ce passage est un salutaire avertissement à tous les neutralistes qui s'imaginent qu'une politique de la « balance égale » acquerrait à l'Europe démocratique la bienveillance de Staline.

Il n'est pas sans intérêt de confronter les principales idées et revendications contenues dans ce projet de programme, avec le programme de l'Internationale Communiste, adopté le 1^{er} septembre 1928 par le VI^e Congrès Mondial du Komintern. Dans le programme communiste international de 1928 (chapitre IV, paragraphe 8), un alinéa est consacré aux « pays coloniaux et semi-coloniaux », où la Chine et l'Inde sont mentionnées nommément. On y lit :

« Le passage à la dictature du prolétariat n'est possible dans ces pays, en règle générale, que par une série d'étapes préparatoires, par toute une période de développement de la révolution bourgeoise-démocratique en révolution socialiste. »

Se conformant aux indications ci-dessus, le programme du P. C. de l'Inde déclare ne pas réclamer « dans l'étape actuelle l'instauration du socialisme ». Les mesures qu'il propose (voir les citations que nous en avons extraites au début de cet article) cadrent parfaitement avec ce que recommande le programme du Komintern dans le même alinéa :

« La lutte contre le féodalisme et contre les formes d'exploitations précapitalistes, ainsi que la révolution agraire poursuivie avec esprit de suite, d'une part ; la lutte contre l'impérialisme étranger, pour l'indépendance nationale, d'autre part, ont ici une importance primordiale. »

Le paragraphe suivant du même chapitre du programme du Komintern dit :

« Les conditions particulières de la lutte révolutionnaire dans les pays coloniaux et semi-coloniaux, l'inévitabilité d'une longue période de luttes pour la dictature démocratique du prolétariat et des paysans et pour son développement en

dictature prolétarienne, enfin l'importance décisive des facteurs nationaux, imposent aux partis communistes de ces pays diverses tâches particulières dont l'accomplissement doit préparer les voies à la dictature du prolétariat. L'Internationale communiste estime que les principales sont les suivantes : renversement de la domination de l'impérialisme étranger, des féodaux et de la bureaucratie agrarienne ; ... complète indépendance nationale et formation de l'Etat national ; ... nationalisation des grandes entreprises (industries, transports, banques, etc.) appartenant aux impérialistes ; confiscation des domaines appartenant aux grands propriétaires fonciers, aux églises et aux monastères, nationalisation du sol. »

Ces points coïncident absolument avec les revendications, que nous reproduisons tout à l'heure, du programme du P. C. de l'Inde. L'avant-dernier alinéa de ce programme est ainsi conçu :

« Le peuple de l'Inde, dirigé par sa classe ouvrière et par son Parti communiste, en liaison étroite avec les nombreux millions de paysans de notre pays, s'applique à la réalisation de ce programme. »

Dans cet alinéa, on affirme donc le rôle dirigeant de la classe ouvrière dans la nation et le rôle dirigeant du P. C. dans la classe ouvrière. Cette affirmation correspond exactement à ce qui est dit au chapitre IV (paragraphe 5) du programme du Komintern :

« Seuls les ouvriers industriels sont en mesure de diriger l'ensemble des travailleurs. »

La comparaison de ces textes montre que les décisions et le programme du Komintern, soi-disant dissous en mai 1943, ont toujours force de loi pour les différents partis communistes, dans quelque pays qu'ils déploient leur activité.

Le projet de programme du P.C. de l'Inde se termine ainsi :

« Les nations d'Asie, conduites par la grande démocratie populaire chinoise, luttent à présent pour se libérer de l'impérialisme. L'Inde est en Asie le dernier grand pays dépendant, semi-colonial, encore soumis au pillage et à l'exploitation par les asservisseurs. Mais le Parti communiste estime que dans un bref délai l'Inde prendra elle aussi sa place parmi les grandes nations du monde en tant que démocratie populaire victorieuse et qu'elle s'acheminera vers la paix, la prospérité et le bonheur. »

CHINE

Annexion du Thibet

L'absence temporaire de nouvelles sur la progression des armées communistes chinoises au Thibet avait fait croire à bien des observateurs occidentaux que Pékin avait renoncé à annexer cet Etat-tampon séparant l'Inde de la Chine. Nous nous sommes élevés ici (voir B.E.I.P.I., n° 47, p. 6) contre une telle interprétation et nous avons fait état du travail de sape qui se poursuivrait dans les lamasseries thibétaines et des tractations qui se déroulaient à Pékin entre les dirigeants chinois et les envoyés de Lhassa. En fin de compte, c'est une véritable capitulation qu'ont dû signer les plénipotentiaires thibétains au nombre de cinq, dirigés par Kaloon Ngabongawang Jigme. Ainsi qu'il ressort du texte de la convention si-

no-thibétaine, publié par le *Rude Pravo*, du 29 mai, et diffusé par l'agence *Tass* :

« ... le gouvernement réactionnaire du Kuomintang poursuivait une politique d'oppression et de scission au sein du peuple thibétain. Le gouvernement thibétain local, lui, ne réagissait pas contre la duperie et les provocations, et observait une attitude anti-patriotique à l'égard de sa grande patrie, la Chine. »

Voilà ce qu'ont dû signer, pour commencer, les plénipotentiaires de ce même gouvernement thibétain, qualifié, pour les besoins de la cause, de « local ».

La deuxième partie du document constitue un aveu du cynisme avec lequel Pékin avait donné l'ordre aux autorités du Thibet d'avoir à envoyer dans la capitale chinoise des délégués. Cet ordre a été intimé au moment précis où se produisait l'agression chinoise contre le Thibet :

« ... le gouvernement central populaire de Chine, lorsqu'il eût donné l'ordre à l'armée de libération populaire d'entrer au Thibet, avisa le gouvernement local du Thibet d'envoyer des délégués auprès des autorités centrales chinoises en vue d'entamer des pourparlers pour conclure un accord portant sur la libération pacifique du Thibet. »

En vertu de cet accord qui a été effectivement conclu à Pékin le 23 mai :

« ... le gouvernement local du Thibet aidera activement l'armée de libération populaire dans sa progression au Thibet et consolidera la défense nationale » (Art. 2).

Certes, la convention contient quelques assurances quant à l'autonomie qui serait laissée aux Thibétains. Cependant, deux réserves importantes sont à faire même sur cette partie du traité :

a) Alors que jusqu'à présent, l'autorité du Dalai-lama était incontestée, à l'avenir, un dualisme sera créé, au profit de son rival, le Panchen-lama, le protégé des communistes, et qui est le véritable instigateur des accords sino-thibétains. (Art. 5 et 6).

b) Ce régime d'autonomie ne sera d'ailleurs que de pure forme puisque les articles 15 et 16 stipulent que l'autorité suprême sera exercée par un Comité administratif militaire et un Etat-major régional avec leur propre personnel chinois, envoyé de Pékin :

« En vue d'assurer l'application de cet accord, le gouvernement central populaire créera au Thibet un Comité administratif militaire et un Etat-major régional, et, outre le personnel qui y sera envoyé par le gouvernement central populaire de Chine, seront admis à faire partie de ces organismes, pour participer à leurs activités, le plus grand nombre d'employés thibétains locaux. Le personnel thibétain local participant au travail du Comité administratif militaire pourra comprendre les éléments patriotiques [= pro-communistes, N. de la R.] du gouvernement local du Thibet, des différents districts et des principales lamasseries ; la liste de ces personnes sera dressée sur la base de consultations entre les dé-

légués désignés par le gouvernement central populaire de Chine et les divers milieux intéressés, et sera soumise à l'approbation du gouvernement central de Chine. »

Ainsi, en face de Pékin, ne se trouvera plus aucune autorité centrale du Thibet, mais toute une série de groupements à intérêts forcément divergents, parmi lesquels les communistes chinois joueront le rôle d'arbitres. Certes, d'après l'article 11 « aucune pression ne sera exercée par les autorités centrales en ce qui concerne les diverses réformes à accomplir au Thibet », mais « lorsque le peuple exigera des réformes » [et l'on sait ce que l'expression « peuple » veut dire dans la bouche des communistes, N. de la R.], « ce problème sera réglé par voie de consultations avec les dirigeants du Thibet ». Autant dire que les quelques dirigeants communistes locaux feront la pluie et le beau temps en politique intérieure sous l'œil vigilant du Comité administratif militaire chinois.

En matière de défense nationale et de politique étrangère, seul le gouvernement de Pékin sera compétent. Sur le premier point, l'article 8 déclare expressément :

« Les forces armées thibétaines seront progressivement réorganisées en une armée de libération populaire, et intégrées dans les forces armées de défense nationale de la République populaire chinoise. »

L'art. 14 : « Le gouvernement central populaire de Chine se chargera de toute la politique étrangère de la région du Thibet. »

Ces dispositions ne cherchent même pas à cacher les visées communistes sur les pays voisins : le Népal, le Bhoutan, le Sikkim. Pékin affirme ainsi la prétention d'étendre la sphère de son influence, par annexion pure et simple ou par tout autre arrangement, sur l'ensemble de la région de l'Himalaya. Ainsi se précise la menace, jusqu'ici latente, qui pesait sur la péninsule hindoue. L'expansion territoriale de la Chine dans cette région de l'Asie constitue, d'ores et déjà un nouvel et grave échec de la politique de M. Nehru.

A la lumière de cette analyse, il se confirme que, une fois de plus, le mot « libération nationale ou populaire », ou encore « libération pacifique » ne fait que recouvrir, fort imparfaitement d'ailleurs, l'impérialisme des pays communistes, qu'ils s'appellent U.R.S.S., Chine, Corée du Nord ou Allemagne de l'Est.

L'aide américaine à la Chine n'a profité qu'aux communistes

« On a prodigué des sommes importantes dans les années d'après-guerre, écrivait à la date du 22 mars dernier, la *Far Eastern Economic Review*, de Hong-Kong, pour aider les nationalistes dans les efforts qu'ils ont déployés en vue de remettre l'industrie chinoise dans la position qu'elle occupait auparavant, et on a fait beaucoup de progrès dans le pays, mais avec, pour seul résultat, de mettre les communistes à la place des nationalistes et de ranger les industries de la Chine dans le bloc des nations dépendant du Kremlin... Prévue pour appuyer un puissant élément du

camp anti-communiste dans le monde, cette aide généreuse venue d'Amérique et d'autres nations a décidément donné un coup de fouet au potentiel de guerre d'un pays qui dispose de l'armée la plus importante et probablement la mieux équipée du monde, la Russie des Soviets. »

L'expérience amère qu'ont faite en Chine les Etats-Unis les incite à reviser leur programme d'aide aux pays asiatiques, à l'Indochine, à la Birmanie, à l'Indonésie, aux Philippines. Dans le *Far Eastern Survey*, édité par l'« American Ins-

titute of Pacific Relations » de New-York, M. M. Conant jr. tire, dans le numéro du 2 mai 1951, la leçon de l'expérience acquise à cet égard en Chine.

Avant de donner des extraits de cette étude, il n'est pas inutile de préciser que l'aide américaine à la Chine avait pris trois formes différentes : (1) l'U.N.R.R.A. ; (2) la C.N.R.R.A. ; (= Chinese National Relief and Rehabilitation Administration), et lorsque ces deux institutions eurent cessé leurs activités (3) l'E.C.A., ou plan Marshall dont la plus importante section pour la Chine était constituée par la « Joint Commission on Rural Reconstruction », ou la J.C.R.R.

« L'expérience de l'U.N.R.R.A. comporte quatre leçons. En premier lieu, elle a montré que la Chine était incapable d'absorber rapidement des quantités trop importantes de biens de production comme de biens de consommation, car le processus inflationniste qui se poursuit annulerait les bénéfices qu'aurait pu en retirer la Chine dans des conditions normales. En second lieu, cette expérience a démontré qu'il était essentiel, dans les conditions présentes, de contrôler les destinataires finaux de toute aide. Troisièmement, l'existence parallèle de deux institutions, l'U.N.R.R.A. et une institution purement chinoise, rendait impossible tout contrôle. Quatrièmement, la faillite de la Chinese National Relief and Rehabilitation Administration (C.N.R.R.A.) et son incapacité de respecter les prévisions budgétaires — faillite et incapacité dues en partie à l'instabilité, en partie à un mauvais vouloir — comporte une importante leçon pour l'avenir pour de semblables or-

ganisations : l'argent ne doit être confié qu'à un tout petit nombre de personnes. »

(Far Eastern Survey, 2 mai 1951).

Et cependant, la C.N.R.R.A. disposait de moyens puissants qui sont ainsi décrits par la Far Eastern Economic Review, citée plus haut :

« Sous son égide, on a expédié la valeur de 70 millions de dollars américains de matériaux pour la Chine et on les a utilisés pour remettre sur pied ses industries ravagées par la guerre. Une grande partie de cet argent a été consacrée aux mines de charbon en Chine... A la fin de décembre 1947, la valeur des installations minières en provenance des Etats-Unis, du Canada et de la Grande-Bretagne s'élevait à la somme de près de 6 millions de dollars U.S.A. La valeur des générateurs électriques et autres machines se montait à 2,7 millions de dollars... Il n'en reste pas moins que l'argent étranger a remis en état les mines de charbon de la Chine pour servir au bloc communiste... De même on a remis en état les usines électriques, les installations hydrauliques et 300 ateliers pour les machines, grâce à la C.N.R.R.A... On a encore consacré une somme d'environ 4,5 millions de dollars à de nouveaux ateliers pour machines, à l'achat d'instruments de précisions et autres fournitures, et 4,5 millions à divers matériels de chemins de fer. »

Tel est le bilan affligeant d'une politique qui s'est soldée par une faillite totale laquelle à son tour explique la prudence qu'observent maintenant les Etats-Unis quant à leurs programmes d'assistance aux pays asiatiques.

MONGOLIE EXTÉRIEURE

Rivalité sino-soviétique

Il existe en Asie quatre régions où les frictions sino-soviétiques pour imperceptibles, n'en sont pas moins réelles. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de la Mandchourie, du Sin-Kiang et du Tibet. Aujourd'hui, grâce à l'article fort documenté paru dans la revue allemande *Aussen Politik* (Politique internationale) nous sommes en mesure de donner ci-après des informations de base sur la situation dans cette ancienne province extérieure chinoise, la Mongolie extérieure :

« La Mongolie extérieure fut le seul glaciais qui, après la première guerre mondiale et la révolution d'Octobre, restait offert à la politique d'expansion russe, qui allait bientôt s'intensifier encore sous le régime soviétique. En 1911, immédiatement après la révolution chinoise, le tsar reçut des Mongols une demande d'assistance qui réclamait son appui effectif à l'indépendance mongole, déjà proclamée. Mais le tsar avait, dès cette époque signé un traité avec les Japonais dont les clauses séparaient en deux la Mongolie, une Mongolie Extérieure sous influence russe et une Mongolie Intérieure comprise dans la sphère d'intérêt nippon. Le traité tripartite de 1915 entre Saint-Petersbourg, Ourga (capitale de la Mongolie) et Pékin n'accorda que l'autonomie à la Mongolie Extérieure, sous la souveraineté chinoise, reconnue par toutes les parties contractantes. »

Dès que les Soviets entrent en jeu, c'en est fini de la souveraineté chinoise sur cette province. En effet, « en juillet 1921, l'armée rouge est sur

place et la Chine, en définitive n'est plus mentionnée dans le traité signé alors par Moscou et la Mongolie Extérieure. »

« La Chine essaya encore, à deux reprises, d'influer sur le sort de sa province extérieure : en 1924, au moment du premier traité général entre Pékin et l'U.R.S.S., et en 1932, lorsque Tchiang Kai Chek eut renoué les relations avec Moscou et voulut empêcher, sans succès d'ailleurs, la signature d'un pacte d'assistance entre la Russie des Soviets et la Mongolie Extérieure, pacte effectivement conclu en 1936 sans la consultation de la Chine... »

Quant à la Mongolie Intérieure, elle a fait l'objet également de visées soviétiques, beaucoup plus récemment que la Mongolie Extérieure :

« La Mongolie Intérieure avait été pareillement promue, par les Japonais, au rang d'Etat indépendant pour la forme. Au moment de la déclaration de guerre de la Russie au Japon, l'armée rouge entra donc à Kalgan, la capitale. Elle put d'abord progresser, mais dès août 1945, les communistes chinois s'interposèrent. Le Kremlin reconnut alors l'intervention de ses amis et tenta de soutenir les vues du maréchal Tchoïbalsan, chef de la Mongolie Extérieure, sur l'extension de cette province aux dépens de la Mongolie Intérieure, en envoyant sur place le général Ur Tan qui proclama, en janvier 1946, une république de Mongolie orientale. Cette entreprise eut la vie brève. Dès octobre 1946, époque à laquelle échouèrent définitivement les efforts du général Marshall pour intervenir entre Chiang Kai Chek

et Mao-Tsé Toung, les nationalistes chinois pénétrèrent de nouveau en Mongolie Intérieure. Ils n'en furent chassés qu'au printemps de 1948, et Mao Tsé Toung qui occupa Kalgan y installa aussitôt une partie de son gouvernement. Et la question de l'expansion de la Mongolie Extérieure aux dépens de la Mongolie Intérieure fut débattue une dernière fois lors du voyage à Moscou de Mao Tsé Toung, en décembre 1949... Le maréchal Tchoïbalsan estimait que le Kremlin pouvait, par des marchandages, ôter aux Chi-

nois la Mongolie Intérieure. Mais Mao Tsé Toung se défendit énergiquement...

Mais la menace suspendue sur la Mongolie Intérieure persiste toujours. Le Kremlin la conserve comme une arme destinée à maintenir le gouvernement de Pékin dans le « bon chemin ». Au cas où celui-ci tenterait de s'en écarter, ce qui est totalement improbable, Moscou interviendrait sans hésiter tant en Mandchourie qu'en Mongolie Intérieure.

LA VIE EN U.R.S.S.

Conseils aux cultivateurs

« Il importe d'organiser le travail de telle façon que le fauchage et la mise en meules du foin soient complètement terminés avant la moisson des céréales. Sur la base de ce délai il faut déterminer les tâches, de cinq jours en cinq jours, relatives au fauchage du foin pour chaque kolkhoze, sovkhoe et station de machines et tracteurs, et assurer un contrôle sévère de leur exécution absolue. Il faut également fixer les tâches relatives à l'exécution des secondes fauches sur les prairies basses, humides et marécageuses... Le travail doit être organisé de telle sorte que chaque kolkhozien exécute la norme journalière. Cette année-ci, on applique des mesures d'encouragement supplémentaires en faveur des kolkhoziens et des mécaniciens qui ont exécuté avec succès leurs tâches dans la fenaison. Les soviets locaux et les organes agricoles sont tenus de faire connaître ces mesures et d'en contrôler constamment l'application. Dans chaque kolkhoze et dans chaque sovkhoe il est indispensable d'enregistrer le fourrage rentré, de le protéger contre le vol et contre l'incendie et d'empêcher qu'il soit donné aux bêtes prématurément. »

(Izvestia, 29 mai 1951 (éditorial)).

Chaque phrase que l'on vient de lire vaudrait qu'on s'y arrête et qu'on lui consacre une longue méditation. Pour en saisir tout le ridicule et toute l'horreur, il suffit d'imaginer les réactions qu'un tel article provoquerait chez les cultivateurs français, ou occidentaux en général. Est-ce que des paysans ont vraiment besoin qu'un journal leur dise quand ils doivent en avoir fini avec la fenaison et qu'ils ont à organiser leurs tâches par périodes de cinq jours ? Ils trouveraient plutôt ridicule que quelqu'un puisse s'aviser de vouloir assurer « un contrôle sévère » de l'exécution de leur travail et de l'accomplissement de « normes journalières ». Et en ce qui concerne la protection de leur fourrage contre le vol, contre l'incendie et contre son utilisation prématurée, les cultivateurs de chez nous — comme ceux de Russie, d'ailleurs, jusqu'il y a vingt ans ! — ont toujours été assez grands garçons pour pouvoir se passer des conseils les mieux intentionnés, et à plus forte raison de conseils se doublant d'injonctions.

Cet article, qui est pour nous autres Occidentaux une production digne du *Canard Enchaîné*, est pour les paysans russes l'expression visible et tangible d'une effroyable tragédie. Dépouillés de leurs terres, de leurs outils, de leurs bêtes, réduits au rang et au rôle de robots, ces malheureux se désintéressent évidemment d'un travail qui ne profite qu'à l'Etat et à sa bureaucratie vorace. A leur propre initiative — défailante parce que sans raison d'être — doit désormais se

substituer l'ukase, la « tâche », la « norme », le règlement de la caserne allant jusqu'à leur prescrire la manière d'utiliser le fourrage et le moment des secondes fauches sur les prairies basses, humides et marécageuses...

Dans l'article que nous venons de citer, les *Izvestia* se plaignent en effet que dans bien des régions la fenaison se fasse mal, que les travaux « ne suivent pas le graphique établi », que les faucheuses destinées à la fenaison ne soient même pas encore mises en état.

Le régime de la contrainte n'est décidément pas un régime idéal pour l'activité économique.

M. Lucien Jayat aux ordres de Staline

Une délégation d'ouvriers français (triés sur le volet) a visité l'U.R.S.S. en mai dernier pour y admirer les « grandes réalisations socialistes ». Cette délégation fut reçue par la rédaction du *Troud* (quotidien de la C.G.T. soviétique). M. Lucien Jayat, l'un des secrétaires de la C.G.T. et dont l'« apolitisme » sert magnifiquement les desseins de M. Frachon, fit aux journalistes russes une déclaration d'où nous extrayons, d'après le *Troud* du 19 mai, les quelques passages que voici :

« Il est difficile d'exprimer en paroles notre extase devant tout ce que nous avons vu en U.R.S.S. Il n'y a pas de limite au niveau du salaire des ouvriers en U.R.S.S. Nous nous sommes persuadés que l'ouvrier soviétique touche parfois plus que le directeur de l'entreprise. »

A Dniépropétrovsk, M. Jayat a « vu comment l'homme soviétique transforme la nature, avec quel succès il lutte contre la sécheresse. » En assistant à la manifestation du 1^{er} mai sur la Place Rouge de Moscou, M. Jayat fut particulièrement ému :

« Nous avons senti avec une clarté particulière l'indissoluble lien qui existe entre le peuple, l'armée et le gouvernement soviétique avec, à sa tête, le grand chef des travailleurs J. V. Staline... Nous exprimons notre profond amour et notre profonde gratitude à la grande nation soviétique, à son gouvernement et au chef de tous les travailleurs J.V. Staline, parce que c'est grâce à lui que nous voyons poindre à l'horizon l'aurore de la paix qui disperse les nuages noirs de la guerre. »

Même M. Maurice Thorez aurait de la peine à manier mieux que le « sans-parti » M. Jayat la brosse à reluire...

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

Le III^{ème} Reich et l'Ukraine

1939 — 1945

par Elie BORSCHAK

LE B.E.I.P.I. a déjà publié, en contribution à l'histoire du comportement de l'U.R.S.S. dans la guerre entreprise par l'Allemagne nazie, deux études substantielles : **Comment Hitler a perdu la guerre en U.R.S.S.**, par Wallace Carroll (n° 25), et **La première défaite d'Hitler à l'Est** (n° 46, supplément). Le sujet est loin d'être épuisé. L'article ci-dessous, de M. Elie Borschak, historien et professeur d'origine ukrainienne, apporte un précieux surcroît d'informations, d'observations et de références à l'analyse d'événements majeurs dont les conséquences pèsent sur le présent et pèseront encore longtemps sur l'avenir de l'Europe.

M. Elie Borschak, dont les écrits font autorité en matière d'histoire ukrainienne, est certainement l'écrivain le plus qualifié pour traiter en connaissance de cause le thème des rapports circonstanciels entre l'Allemagne et l'Ukraine, inséparable de celui des liens durables entre l'Ukraine et la Russie. Parmi ses ouvrages les plus importants, mentionnons : **Napoléon et l'Ukraine** (Paris, 1922) ; **Le Mouvement national ukrainien au XIX^e siècle** (Paris, 1930) ; **Early relations between England and Ukraine** (Slavonic Review, 1931) ; **L'Ukraine dans la littérature de l'Europe Occidentale** (Paris, 1935) ; **L'Ukraine à la Conférence de la Paix** (Paris, 1938) ; **La Légende historique de l'Ukraine** (Paris, 1949). Arrêté et emprisonné à Paris sous l'occupation allemande, en tant qu'adversaire du pangermanisme et éditeur d'une publication ukrainienne clandestine, il a consigné ses impressions et souvenirs de cette expérience dans un petit livre, **Huit mois à la Santé** (Paris, 1948). M. Borschak dirige actuellement la revue **L'Ukraine**, éditée à Paris.

I.

Légende et réalité

AVANT et pendant la seconde guerre mondiale, la légende ukrainienne se présentait comme un dyptique : soviétique et occidental. La version soviétique prétendait que tout le peuple ukrainien s'était dressé comme un seul homme contre l'envahisseur. Il suffit de parcourir les articles qui accompagnent le *Bottin* ukrainien publié à Kiev depuis 1946, pour s'en convaincre. La littérature et l'art soviétiques ont emboîté

le pas et les citoyens de l'U.R.S.S. ont pu lire dans toutes les langues de l'Union les souvenirs édifiants du chef des « partisans » ukrainiens, le général-major et héros de l'Union Soviétique, Kovpak (1), et admirer le film sur les « partisans », *L'arc-en-ciel*, parvenu jusqu'à Paris.

(1) Publiés pour la première fois en ukrainien à Kiev en 1945.

Quand l'Américain John Fisher, ancien fonctionnaire de l'U.N.R.R.A. à Kiev en 1946, a essayé de porter atteinte à cette légende (2), il fut vertement rappelé à l'ordre par la plume engagée de O. Poltorackij dans la revue de Kiev, *Le présent et l'avenir* (3), organe officiel du Ministère des Affaires Etrangères de l'Ukraine Soviétique.

Version occidentale de la légende ukrainienne

D'après la version occidentale de la légende ukrainienne, Hitler aurait eu pour but de guerre, entre autres, la création d'une Ukraine indépendante. Aussi peut-on lire dans la dépêche du 19 novembre 1938, du comte Potocki, ambassadeur de Pologne à Washington, l'affirmation de M. Bullitt : « *L'Allemagne disposerait d'un personnel ukrainien complet qui prendrait à l'avenir le gouvernement de l'Ukraine et y fonderait un Etat ukrainien indépendant sous l'influence allemande* » (4). Une autre dépêche de M. Coulondre, ambassadeur de France à Berlin, du 15 décembre 1938, précise : « *Dans son entourage [d'Hitler] on songe à... la propagande en Pologne, en Roumanie et en U.R.S.S. en faveur de l'indépendance ukrainienne...* » (5).

C'est dans la période qui va de Munich à Prague que le monde occidental a été envahi par un véritable flot de publications sur une « Ukraine allemande » (6). Plus tard, en 1943, en pleine guerre germano-soviétique, on pouvait lire dans le livre de Champeaux (7), *vademecum* du collaborationnisme le plus farouche : « *Le problème*

(2) Voir son livre traduit en français sous le titre qui ne brille pas par sa clarté : *Les Russes tels qu'ils sont*, Paris, Hachette, 1947.

(3) 1947, VII, pp. 20-23.

(4) *Polnische Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges*. Auswärtiges Amt. Berlin, 1939, n° 4, p. 3.

(5) Ministère des Affaires Etrangères. *Documents diplomatiques*. 1938-1939, Paris, Imprimerie Nationale, 1939, n° 33, p. 39-40.

(6) Cf. notre Chronique ukrainienne dans la *Revue des Etudes Slaves*, 1947, pp. 227-228.

(7) *La croisade des démocraties*, Paris, Editions du Centre d'Etudes de l'Agence Interfrance, II, pp. 339-349.

ukrainien devient, dès le lendemain de Munich, le problème capital de la politique européenne... La Russie Carpathique est un chemin tout tracé pour une armée qui venant de Vienne, par la Slovaquie, se dirigerait vers l'Ukraine Soviétique. »

Les Allemands en Ukraine en 1918

Or, tout cela relève de la version occidentale de la légende ukrainienne. Ici un retour en arrière s'impose. Le séjour des Allemands en Ukraine, en 1918, ne fut qu'un simple épisode de la première guerre mondiale et avait un but bien déterminé : ravitailler l'Allemagne en lutte contre l'Occident et occuper des points stratégiques dans l'ancien empire des Tsars, atouts pour un traité de paix éventuel (8).

Le vétéran du « projet ukrainien » Paul Rohrbach qui vit encore (9) [il est né en 1869], chef de l'Office Central de l'Information étrangère, lors de la dernière guerre, exposa dans un article « *Comment c'est arrivé* » (10) ses démêlés avec Ludendorff qui ne voulait pas donner suite à son « projet ukrainien » à longue portée et ne pensait qu'au but immédiat.

Le II^e Reich et le problème ukrainien

Après la défaite de 1918 jusqu'à l'avènement d'Hitler, la politique du II^e Reich était dominée par le traité de Rapalo, ce qui excluait à priori toute politique active de la Wilhelmstrasse en Ukraine Soviétique. Par contre elle était agissante en Ukraine polonaise afin de créer des difficultés au gouvernement de Varsovie.

(8) Voir E. Borschak, *La paix ukrainienne de Brest-Litovsk*, Paris, 1929, p. 79 ; Documents nouveaux sur la politique ukrainienne des Empires Centraux en 1918, dans *Affaires Etrangères*, 1939, III, IV.

(9) Voir une très instructive correspondance inédite entre Rohrbach et Thil, consul général d'Allemagne à Kiev en 1918, publiée par Henry Cord Meyer dans *American Slavic and East European Review*, New-York, 1950, avril, pp. 105-116.

(10) *Woher es kam ?* dans *Westermanns Monatshefte*, 1937, II, p. 497-504.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

Hitler, Ribbentrop, Rosenberg et le problème ukrainien

Hitler était autrichien et, comme tel, connaissait au moins l'existence des Ukrainiens. Mais avant sa guerre avec l'U.R.S.S., il n'avait, dans ses multiples discours, prononcé qu'une seule fois le mot « Ukraine », lors du congrès de Nuremberg, le 12 septembre 1938 et sous forme d'un vague regret : « Si, disait-il, les champs de blé sans fin de l'Ukraine se trouvaient à l'intérieur de l'Allemagne, sous la direction national-socialiste, notre pays nagerait dans l'abondance. » (11).

Ribbentrop ne semblait pas avoir d'idées précises sur l'Ukraine. Mais Alfred Rosenberg, à la tête de l'Office des Affaires Etrangères du parti national-socialiste, éclipsait Ribbentrop. Ancien sujet russe, né à Reval, en Esthonie, Rosenberg s'intéressait de longue date à la question ukrainienne. Bien avant l'avènement d'Hitler, dès 1927, il proclama sans ambages dans son livre *Die Zukunft einer deutschen Aussenpolitik* : « Une alliance entre Kiev et Berlin s'impose comme nécessité d'Etat à la future politique allemande » (12). Certes, en devenant personnage officiel, Rosenberg s'abstint de déclarations aussi catégoriques, mais l'idée d'une Ukraine plus ou moins « indépendante » et dominée par l'Allemagne mûrissait en lui. Nous connaissons aujourd'hui, d'après les dépositions devant le tribunal de Munich du professeur Mende, ancien haut fonctionnaire des bureaux de Rosenberg, et de W. Schenck, ancien chef de l'Office de sécurité en Galicie, le plan ukrainien de Rosenberg. L'Ukraine, une fois occupée, le pouvoir suprême devait passer aux Allemands. Les Ukrainiens auraient occupé des postes secondaires et subalternes, mais avec la possibilité de former une armée alliée. La guerre terminée, le gouvernement allemand, en récompense des services rendus par l'armée ukrainienne dans la lutte contre le bolchevisme, devait par un acte solennel transmettre tout le pouvoir aux Ukrainiens, s'étant assuré au préalable d'avantages politiques et économiques (13).

(11) *Mein Kampf* ne mentionne pas le nom de l'Ukraine mais parle de l'Est en général.

(12) p. 97.

(13) D'après le journal ukrainien *Amérique*, Philadelphie, 7 février 1951. Sur Rosenberg et l'Ukraine, voir aussi le livre de Peter Kleist, chef de la section politique du Ministère de l'Est de Rosenberg : *Zwischen Hitler und Stalin, 1939-1945*, Bonn, Athenäum-Verlag, pp. 141-152.

Hitler, Staline et le problème ukrainien

Mais le grand maître de la politique allemande n'était ni Ribbentrop, ni Rosenberg. C'était Adolf Hitler pour qui l'Ukraine n'était qu'un instrument à faire chanter Staline. Des centaines d'articles comme nous l'avons déjà dit, consacrés à l'Ukraine, ont paru à Paris, à Londres et à Rome entre septembre 1938 et mars 1939, articles inspirés directement ou indirectement par la propagande allemande. Chose curieuse, et ce fait a son importance, une seule grande capitale en Europe n'a pas vu l'éclosion de ce genre d'articles : Berlin... Car le « plan ukrainien » d'Hitler était de faire comprendre à Staline que c'était l'Occident qui poussait l'Allemagne vers l'Ukraine. Cette manœuvre a parfaitement réussi : le 10 mars 1939, au XVIII^e Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S., Staline déclara soudainement que l'Allemagne ne nourrissait aucun plan de mainmise sur l'Ukraine soviétique et « qu'il ne permettra pas aux provocateurs de guerre, habitués à faire tirer les marrons du feu par les autres, d'entraîner notre pays dans des conflits » (14). Cette déclaration fut comprise à Berlin. Le 15 mars 1939, non seulement avec l'accord, mais sur les instances pressantes d'Hitler (15), les Hongrois entrèrent en Ukraine Carpathique, cette même Ukraine Carpathique qui tenait en haleine, depuis septembre 1938, Moscou et l'Occident, cette Ukraine Carpathique dont la capitale, la petite bourgade de Hust, abritait à un moment donné jusqu'à cinquante membres du personnel du Consulat allemand.

Désormais, l'obstacle ukrainien écarté, le 26 mars 1939, l'ambassadeur allemand à Moscou recevait des instructions où l'on pouvait lire que les dirigeants allemands avaient cru discerner dans le discours de Staline, de mars, certains signes d'une nouvelle orientation (16). Et le 23 août 1939, le monde stupéfait apprit l'accord Hitler-Staline. La deuxième guerre mondiale avait commencé.

(14) J. Staline, *Sur la voie du communisme*. Rapport présenté au XVIII^e Congrès. Paris, Bureau d'éditions, p. 15. Cité d'après A. Rossi, *Deux ans d'alliance germano-soviétique*. Paris, 1949, p. 19.

(15) Voir à ce sujet des précisions inédites de Walter Hagen : *Die geheime Front. Organisation, Personen und Aktionen des deutschen Geheimdienstes*. Linz-Wien, 1950, pp. 179-186.

(16) A. Rossi, op. cit., p. 20.

II.

L'Ukraine Soviétique au début de la deuxième guerre mondiale

Qu'était l'Ukraine Soviétique au début de cette guerre ? L'Ukraine Soviétique, ukrainienne, celle de Lénine, avait vécu. Les suicides de Skrypnyk, de Chvylovyj, de Panas Lioubtchenko, président des Commissaires du Peuple ukrainien, la famine de 1933, les épurations successives dans le Parti et parmi les intellectuels ralliés au régime, l'époque de Iéjov de sinistre mémoire (17)

(17) Voir notre étude *Et l'Ukraine ?* dans le *Flambeau*, numéros 1-2 de 1948.

— tout cela avait changé de fond en comble la situation en Ukraine qui désormais vivait sous une terreur permanente.

Aussi rien d'étonnant que dans les milieux ukrainiens, un mouvement de sympathie se dessinât en faveur de l'Allemagne d'Hitler, malgré toute la propagande antihitlérienne de Moscou et, peut-être, à cause même de cette propagande. Qu'il nous soit permis d'apporter ici un témoignage inédit d'un écrivain ukrainien aujourd'hui en Occident. La scène se passe au début de 1938,

à Kiev, à la « Maison des Ecrivains ukrainiens » où se réunissaient des hommes de lettres et des artistes. Dans la salle de lecture, sur la table, parmi les revues et les journaux soviétiques, s'était glissée, on ne sait trop comment, une revue italienne illustrée où se trouvait la photo d'Hitler. Chacun se pencha sur cette photo « abhorrée » en disant à haute voix, afin d'être bien entendu par le voisin : « Voyons de plus près cette canaille »... Faut-il ajouter que la « canaille » était examinée d'un œil plutôt sympathique, car en U.R.S.S. tous les ennemis déclarés du gouvernement jouissent d'une certaine faveur du public...

Le paysan ukrainien perché dans les kolkhozes rêvait à quoi rêvent tous les paysans du monde : devenir propriétaire du lopin de terre qu'il cultive, et attendait, lui aussi, des changements à la suite d'une guerre.

Quant aux ouvriers, depuis longtemps ils savaient à quoi s'en tenir dans un pays où le gouvernement s'intitulait « gouvernement des ouvriers ».

Rattachement de la Galicie à l'Ukraine Soviétique

Le pacte Hitler-Staline et les débuts de la guerre mondiale ont vu se réaliser des aspirations séculaires du peuple ukrainien. Le 17 septembre 1939, les troupes soviétiques pénétraient sur le territoire de la République Polonaise et la Galicie et la Volhynie furent annexées à l'Ukraine Soviétique.

Il faut bien dire que l'armée soviétique était entrée en Galicie avec des mots d'ordre patriotiques « libérer la Galicie des seigneurs polonais » et fut reçue plutôt avec sympathie. Les autorités soviétiques, lors de leur premier séjour en Galicie, pour des raisons politiques (était-ce dans l'attente d'une guerre avec l'Allemagne?) se comportèrent avec une certaine modération. Les kolkhozes ne furent pas imposés, l'Eglise uniate, bien brimée, ne fut pas supprimée, et il n'y eut pas d'arrestations en masse, du moins jusqu'à la fin de 1940. Mais à partir de ce moment, la situation changea et les déportations commencèrent. Citons ici le passage d'une lettre qui nous a été adressée par V. Dorochenko, ancien conservateur de la bibliothèque de la Société Savante Chevtchenko à Léopol, homme aux idées modérées, qui ne s'était jamais occupé de politique (V. Dorochenko est actuellement aux Etats-Unis).

« ... Au paradis de tous les travailleurs règne le système de la responsabilité collective. Vous n'êtes pas seul à expier vos péchés, vrais ou faux, mais toute votre famille et vos amis. Nous avons vu des familles entières de « coupables » déportées au Kazakstan où elles ont subi des conditions matérielles et morales intolérables... en 1940 j'ai été aussi amené au N.K.V.D. où un juge d'instruction, Arménien grossier et ignare, m'a menacé en disant : « Pour toi, le vieux, ta tombe est déjà creusée. »

Les gens de la Grande Ukraine (18) n'ignoraient pas ce qui se passait en Galicie. D'ailleurs l'espoir suscité par l'unification de l'Ukraine ne tarda pas à se dissiper, car les Soviets eurent

bientôt fait d'établir une frontière et il devint très difficile de passer de la Grande Ukraine en Galicie et *vice versa*. Les quelques Ukrainiens de Galicie qui avaient réussi à se rendre à Kiev étaient littéralement épouvantés de ce qu'ils avaient vu là-bas.

Dans l'attente d'une guerre

Mais bientôt des nouvelles chuchotées à voix basse commencèrent à se répandre en Ukraine Soviétique : la guerre avec l'Allemagne était imminente. Etait-ce l'effet de la propagande allemande ou les grandes concentrations de troupes soviétiques en Ukraine et les innombrables discours de propagande exhortant les masses à se tenir prêtes?

Les accords Molotov-Ribbentrop du 28 septembre 1939 avaient laissé à l'Allemagne le pays de Kholm habité à ce moment-là par des Ukrainiens (19). D'autre part les Ukrainiens évadés de la Galicie devenue soviétique s'étaient installés à Cracovie, capitale du « Gouvernement général » [c'est ainsi que les Allemands avaient baptisé la Pologne] où un Comité Ukrainien avait été créé, sous l'égide du fameux Franck. Les Allemands, par le truchement de personnages de second ordre et en termes vagues, ne cachaient plus désormais leur intention de « libérer l'Ukraine »...

Les *Souvenirs* d'une « personne déplacée » qui signe Pravoberejnyj (20) évoquent éloquemment l'atmosphère qui régnait alors parmi l'« intelligentsia » de la Grande Ukraine au début de 1941 :

« ... L'air était saturé de bruits de guerre et devenait irrespirable. Les récits des journalistes soviétiques sur l'horreur des batailles en France, les communiqués sur les bombardements de Londres, ne faisaient plus peur à personne. Les lettres de France du caméléon soviétique bien connu Ilya Ehrenbourg étaient accueillies avec un sourire sceptique et ne produisaient plus aucun effet. Un jour, en avril 1941, quelques personnes s'étaient réunies au jardin de notre Institut Technique. Elles avaient confiance les unes dans les autres, chose très rare en U.R.S.S. On parlait de la guerre... »

« — Si seulement elle pouvait commencer, nous étouffons dans cette atmosphère — gémit le doyen de notre faculté, le jeune ingénieur U., homme de talent et travailleur acharné — toujours se méfier, sentir toujours le regard inquisiteur d'un agent secret, dans la rue, dans la salle des cours, cela dépasse les forces humaines... »

Et voici ce qu'avait confié à F. Pravoberejnyj le cocher chargé de le conduire à Kiev à l'Institut Technique, situé à quelques kilomètres de la capitale :

« ... Tous, nous attendons, nous n'avons plus la force de supporter davantage le régime. La puissance soviétique s'effondrera d'un seul coup. Mon fils Klim est dans l'armée, son unité se trouve près de Darnycja [aux environs de Kiev], il y a deux jours il est venu nous voir et il nous a

(19) A la suite des accords de Yalta, les Ukrainiens de Kholm ont été transportés en Ukraine Soviétique, le territoire même de Kholm fait actuellement partie de la Pologne.

(20) *Ukrainski Visti*, Neu-Ulm, 7 décembre 1950.

(18) On appelle ainsi l'Ukraine Soviétique dans les frontières de 1939.

dit que tous, à l'exception des commissaires et des membres du Parti, jeteront bas leurs armes dès que la guerre commencera. Même parmi les commandants d'unités il y en a qui ne pensent qu'à prendre le large. Mon Klim fera la guerre comme les autres. Ses vêtements civils sont déjà tout prêts... »

Au début de mai 1941, — poursuit l'auteur des *Souvenirs* — j'ai rencontré P. (21) à Kiev. C'était un paysan que je connaissais bien. En 1929, le

(21) L'auteur ne donne pas le nom des personnes restées en U.R.S.S.

malheureux P. avait été dékoulakisé et déporté quelque part près de Mourmansk. Deux ou trois ans plus tard, il s'était évadé et il vivait avec de fausses pièces d'identité. Nous pouvions donc parler à cœur ouvert.

« Ecoutez bien ce que je vous dis là, déclara P., les Allemands seront ici et rien ne pourra sauver le pouvoir soviétique, tout le peuple et surtout les paysans attendent que cela commence. Alors on saura ce qu'il faut faire. On ne se battra pas pour les commissaires et les kolkhozes. »

III.

Comment les Ukrainiens ont accueilli les Allemands

Le 22 juin 1941, les troupes hitlériennes franchissaient les frontières de l'U.R.S.S. Une semaine plus tard, Lvov et toute la Galicie orientale étaient occupées. Les Ukrainiens, exaspérés par les exécutions de dernière heure, accueillirent les Allemands à bras ouverts. L'armée soviétique reculait en désordre, talonnée par l'ennemi qui pénétra sur le territoire de l'Ukraine proprement dite, depuis vingt ans sous la domination soviétique. Le monde stupéfait, qui se souvenait des déclarations tonitruantes de Vorochilov que la guerre se ferait sur le territoire ennemi, était témoin de l'avance foudroyante des blindés allemands qui paraissait inexplicable. Or, la raison en était très simple : les soldats ukrainiens se rendaient en masse, 250.000 sous Ouman, plus de 700.000 près de Kiev... Les 45.000 habitants de Kiev requis pour creuser des tranchées dans la région de Nijn se rendirent eux aussi aux Allemands ou prirent la fuite (22).

« Toutes les routes — raconte un témoin oculaire (23) — qui menaient de Galicie à Kiev, pullulaient de déserteurs. Nombre d'entre eux s'arrêtaient dans les villages pour demander des vêtements civils »...

Dès les premiers jours de la guerre, la panique s'était emparée des autorités de Kiev et, ainsi que nous l'a exposé un témoin oculaire, farine, sucre, etc, furent jetés dans le Dniepr afin que le ravitaillement ne tombât pas entre les mains des Allemands; mais Kiev n'ayant été occupée que 2 mois et demi, plus tard, il fallut en tout hâte amener ces produits de Kharkov, ville située à cinq cents kilomètres de la capitale...

Les dirigeants soviétiques, les membres influents du Parti et, bien entendu, les agents du N.K.V.D. quittèrent Kiev au début même de la guerre. Les archives du N.K.V.D. furent brûlées et un nuage de fumée s'étendait sur la ville en panique. Les intellectuels furent évacués de force à Oufa et il fallait user de ruse pour échapper à ces départs forcés.

Quand Staline dans son discours du 3 juillet 1941 fit appel aux Ukrainiens, leur enjoignant de pratiquer la tactique de la « terre brûlée » les kolkhoziens, sous les yeux des pouvoirs locaux impuissants, s'ingénierent par tous les moyens à s'opposer à ce mot d'ordre, car on attendait les Allemands qui proclamaient par la

radio qu'ils venaient libérer le pays. A la fin de 1941, l'Ukraine entière était occupée.

De Drohobytch, en Galicie, jusqu'à la Crimée, des volontaires affluaient dans l'armée allemande (24).

Toute une série de journaux ukrainiens anti-soviétiques firent leur apparition et, au début de 1942, on comptait 114 nouveaux journaux en Ukraine. Kiev prit l'aspect d'une capitale nationale où l'Union des écrivains ukrainiens commençait à s'organiser. Les écoles primaires et quelques établissements secondaires furent rouverts avec un enseignement donné dans un esprit national.

La germanisation de l'Ukraine

Mais bientôt tout changea. Les Allemands n'étaient pas venus libérer l'Ukraine, « ils ne faisaient que revenir dans un vieux pays germanique » avait déclaré un pasteur allemand lors de l'enterrement d'un fonctionnaire allemand (25).

Le 1^{er} août 1941, les Allemands inclurent la Galicie Orientale, ancien pays autrichien, dans le « Gouvernement général », c'est-à-dire dans le territoire polonais, montrant ainsi que pour eux l'unité de l'Ukraine ne comptait pas. Quant au territoire de l'Ukraine Soviétique proprement dite il devenait simplement un *Reichskommissariat* sous la haute direction d'Alfred Rosenberg, nommé ministre de l'Est (26) A la tête de ce *Reichskommissariat* fut placé Erich Koch (27), ancien Gauleiter de la Prusse Orientale, nommé par Hitler lui-même.

Lors des dépositions du professeur Mende, devant le tribunal de Munich, dont il a été question ci-dessus, le plan ukrainien d'Erich Koch fut révélé. Contrairement à Rosenberg, Koch es-

(24) Voir les journaux ukrainiens : *Vilne Slovo* de Drohobytch, 26-1-1942 ; *Nove Ukraïnske Slovo* de Kiev, 14-1-1942. Cf. *Deutsche-Ukraine Zeitung* de Rivne, 7-11-1943.

(25) Le 2 août 1942, à Pyriatyn, près de Poltava. Voir *Deutsche-Ukraine Zeitung*, 11 août 1942.

(26) Sur l'organisation ou plutôt le manque d'organisation de ce Ministère et l'impuissance politique de Rosenberg, voir P. Kleist, op. cit., pp. 147-149, 225-229.

(27) Erich Koch se trouve aujourd'hui dans une prison en Pologne.

(22) *Nastup*, journal ukrainien, Prague, 8 mai 1942. Voir aussi *B.E.I.P.I.*, n° 46 (supplément).

(23) *Ukrainski Visti*, Neu-Ulm, 1950, n° 434.

timait que pendant la guerre les Allemands seuls devaient occuper tous les postes administratifs sans exception, les intellectuels ukrainiens étant destinés à être supprimés. Après la guerre, selon Koch, tous les Ukrainiens devaient être transportés en Sibérie et le territoire ukrainien colonisé par les Allemands. Il avait installé sa résidence à Rivne (28), petite ville de Volhynie, pour évincer Kiev, capitale historique. Homme brutal Koch, à titre d'ancien membre du Parti et d'ami personnel d'Hitler, ne se gênait pas même avec les Allemands. Quand le professeur Mende, de la part de Rosenberg, lui conseilla de modérer un peu sa politique, il se vit menacé de recevoir la main de Koch sur la figure. Le 16 mars 1943, Koch demanda avec ironie à Rosenberg s'il fallait être non seulement correct mais encore aimable avec les Ukrainiens (29).

Une société allemande, *Donetz-Ukraine*, exploitait l'industrie charbonnière, une autre société *Tabak-Handel-Ukraine* avait le monopole du tabac ukrainien. Les fouilles archéologiques en Ukraine méridionale passèrent sous la direction d'Allemands. A la tête de la Bibliothèque Nationale de Kiev fut placé le docteur Johansen. L'Opéra de Kiev, dirigé par l'Allemand Brockner, ne donnait que des spectacles en allemand. Un Institut pédagogique allemand fut créé à Kiev, en été 1942. Un parti national-socialiste fonctionnait sous la direction du *Gauleiter* Ziegmeier... Bref, c'était la germanisation de l'Ukraine.

Les Allemands et les paysans ukrainiens

Mais tout cela ne touchait que l'*intelligentsia* ukrainienne qui voyait s'évanouir ses rêves d'indépendance. L'industrie ayant été en partie évacuée par les bolchéviques, en partie détruite, l'élément ouvrier ne jouait qu'un rôle de second ordre lors de l'occupation allemande. Quant aux paysans qui attendaient des Allemands la suppression des kolkhozes, ils étaient franchement déçus. L'Allemagne hitlérienne se considérait comme propriétaire de la terre ukrainienne, elle maintenait les kolkhozes et en 1943 seulement Rosenberg promulgua une ordonnance accordant à quelques paysans triés sur le volet la terre en toute propriété (30). Le monde rural accablé par les prestations énormes à fournir aux Allemands, était donc de plus en plus mécontent de l'occupation. Une délégation bien choisie de paysans ukrainiens envoyée auprès de Rosenberg à Berlin, en avril 1942, et le voyage « triomphal » du ministre de l'Est en Ukraine, ne pouvaient, certes, rien changer à cette situation de fait.

Comment le journal d'Erich Koch appréciait la situation en 1942

Dans cet ordre d'idées, nous avons un document éloquent : l'article du docteur Pfaferroth,

(28) C'est là que paraissait l'organe officiel de Koch, *Deutsche-Ukraine Zeitung*.

(29) P. Kleist, op. cit., p. 182. L'ancien collaborateur de Rosenberg intitule le chapitre sur l'administration de Koch en Ukraine : « L'Ukraine sous le marteau », pp. 180-192.

(30) Voir les documents sur cette « réforme agraire » dans P. Kleist, pp. 311-317.

bras droit de Koch, paru dans la *Deutsche-Ukraine Zeitung* du 10 juillet 1942 : « ... Aujourd'hui en Ukraine existe une seule volonté, celle du commissaire du Reich, Erich Koch, homme de confiance d'Adolf Hitler et d'Alfred Rosenberg, (*sic*), ministre de l'Est. Une direction national-socialiste forte est la meilleure garantie contre toute influence étrangère. Notre politique agraire en Ukraine, guidée par les besoins du front et de la guerre totale, doit avoir pour but l'Europe future et l'avenir de notre nation. Ce point de vue allemand ne laisse pas place aux bavardages des théoriciens du droit public. Notre politique dans l'Est exige la fermeté et une claire compréhension des choses... Nous n'avons pas besoin en ce moment de discussions interminables, ainsi qu'il en a été en 1918. Les autorités allemandes en Ukraine en 1942 peuvent se vanter de leurs succès évidents, en progrès constant. Et si en 1918 Ludendorff a été obligé de faire venir en Ukraine de nouvelles divisions pour obliger la population à travailler, l'administration national-socialiste a réussi à recruter et à envoyer en Allemagne des centaines de milliers de travailleurs. »

Les déportés du travail ukrainiens et les prisonniers de guerre

Car de pair avec la germanisation de l'Ukraine et le maintien des kolkhozes, les Allemands, organisant de véritables razzias dans les villes et villages, avaient envoyé en Allemagne 2.000.000 d'Ukrainiens (31) qui donnèrent, plus tard, le plus grand nombre de « personnes déplacées ». Enfin l'attitude des Allemands à l'égard des prisonniers de guerre souleva l'indignation de la population. Les Ukrainiens persuadés que les Allemands étaient venus en libérateurs, pensaient que les prisonniers seraient traités avec bienveillance ou même relâchés; aussi comme nous l'avons dit, des centaines de milliers d'Ukrainiens avaient déposé les armes.

Nous allons évoquer un autre témoignage inédit, celui d'un Ukrainien de Kiev. En octobre 1941, dit-il, un convoi important de prisonniers de guerre traversait les rues de Kiev; des parents et des proches essayaient de leur faire passer du ravitaillement, mais ils étaient brutalement repoussés par les gardes allemands. Pensant que de telles mesures s'expliquaient par le désir d'éviter l'encombrement des rues, ces mêmes personnes voulurent recommencer de manière plus discrète. Le lendemain de bonne heure quand le convoi passa sur la route de Kiev à Jitomir, la population avait déposé le long de la route des provisions destinées aux prisonniers et observait de loin ce qui allait se passer. Or chaque fois qu'un prisonnier se penchait pour prendre quelque chose, il était assommé par les gardes allemands !...

La terreur allemande en Ukraine

Bientôt des nouvelles alarmantes commencèrent à se répandre en Ukraine sur le traitement

(31) Une ordonnance de Koch du 2 juin 1943 prescrit l'enregistrement de tous les jeunes Ukrainiens nés entre 1922 et 1925.

inhumain infligé aux prisonniers de guerre. Ce fut une indignation générale. Mais cela n'était encore qu'un prélude au véritable régime de terreur qui allait s'abattre sur l'Ukraine.

Il est impossible dans l'état actuel des sources de donner un tableau, même approximatif, du nombre des victimes ukrainiennes de la terreur allemande, tableau qui serait, d'ailleurs, fastidieux dans ses horreurs (il s'agit en l'occurrence des Ukrainiens non-juifs, car les crimes commis à l'égard de la population juive ont été largement révélés au procès de Nüremberg).

Au mois de décembre 1941 et au début de 1942, fut le personnel de la rédaction du journal principal de Kiev *Ukrainske Slovo* fut arrêté par la *Gestapo* et disparut sans qu'on n'ait jamais su exactement son sort. Seule l'exécution de I. Rohatch, rédacteur en chef, a été annoncée. Le 21 novembre 1942, la présidente de l'Union des écrivains ukrainiens, Olena Teliha, poète de talent, fut exécutée ; son mari, poète et archéologue, subit le même sort. Soixante-deux intellectuels ukrainiens furent exécutés le 16 mai 1942 à Kamenez, en Podolie. Des exécutions eurent lieu pendant les années 1942-1943 à Jitomir, Chepovka, Zaslav, Rivne, Kremenets... Le chiffre exact de ces victimes n'a jamais été connu. Le 22 juin 1943 furent fusillés à Brest-Litovsk cent soixante-trois intellectuels, paysans, ouvriers, parmi lesquels deux noms sont à retenir, ceux des ingénieurs Polyptchouk et Tarassiouk, tous les deux connus pour leur activité patriotique (32). Les habitants de Kiev se souviendront toujours avec horreur des exécutions auxquelles les Allemands procédèrent dans le hameau de Bykovnia, à sept kilomètres de Kiev. On compte jusqu'à dix mille Ukrainiens fusillés par les Allemands rien qu'à Kiev, où figuraient le professeur Bahazij, maire de Kiev, le journaliste Petrenko, le professeur Mezhynia, l'ingénieur Romaniv, le professeur Lazarenko, directeur de l'Institut Médical (33). Le 2 janvier 1944, quarante deux Ukrainiens ont été fusillés dans un village de la région de Tarnopol (34)... Arrêtons cette sinistre énumération que l'on pourrait prolonger pendant des pages et citons simplement l'extrait d'une lettre inédite du 20 juillet 1943, adressée par l'archevêque ukrainien Platon au métropolitain Polycarpe : « ... les gens ont été enfermés dans une église de bois du village et brûlés... ainsi environ trois-cent-cinquante personnes ont péri, victimes de la police allemande... »

Adolf Hitler responsable de la terreur en Ukraine

On peut se demander qui était le véritable responsable de cette politique aussi brutale qu'absurde en Ukraine ? Koch, Rosenberg ou Hitler lui-même ? Un document provenant des archives allemandes et traduit en russe, procès-verbal d'une conférence entre Hitler et ses généraux tenue le 8 juin 1943 (35), donne la réponse à

cette question. C'était Hitler lui-même qui avait sanctionné la politique de Koch en affirmant qu'il ne fallait point organiser un Etat ukrainien comme avaient fait les généraux allemands en 1916, en organisant un Etat Polonais, lequel, par la suite, s'était tourné contre l'Allemagne...

Résistance en Ukraine

Cette politique allemande ne pouvait que susciter une résistance active du peuple ukrainien. En effet, dès la fin de 1942, on constate des attaques contre les convois allemands, contre les policiers et les fonctionnaires, des batailles rangées avec des détachements allemands, des sabotages organisés dans l'industrie et le ravitaillement. Le mouvement s'était déclenché dans le Nord marécageux de la Volhynie et peu à peu se répandit à travers toute l'Ukraine. C'est à ce moment que prit naissance la fameuse armée insurrectionnelle ukrainienne (U.P.A.) qui défraya la chronique européenne jusqu'en 1949 (36).

Notons à ce propos que le gouvernement soviétique, jouant sur l'ignorance des choses de l'U.R.S.S. en Occident, s'attribuait volontiers les succès de la résistance ukrainienne en glorifiant les hauts faits des « partisans ukrainiens ». Or les Ukrainiens qui luttèrent depuis 1942 contre l'occupant allemand étaient également antisoviétiques. A ce moment-là, il n'y avait pas encore de troupes soviétiques en Ukraine, exception faite pour la zone frontière ukraino-russe où se trouvaient en effet des partisans soviétiques, si l'on peut appliquer le nom de « partisans » aux unités organisées et dirigées par l'état-major soviétique. D'ailleurs, le haut commandement soviétique avait essayé à plusieurs reprises et sans succès de se mettre en contact avec l'armée insurrectionnelle ukrainienne « pour lutter en commun contre les usurpateurs allemands » (37).

Quoi qu'il en soit, tout historien impartial doit reconnaître que la résistance ukrainienne, provoquée par la politique brutale des Allemands, contribua en une large mesure à la défaite allemande sur le front de l'Est. Il n'est pas sans intérêt de citer ici un extrait du rapport adressé par A.E. Frauenfeld, haut fonctionnaire allemand en Ukraine, le 10 février 1944, où il qualifia la politique allemande en Ukraine « d'absurde », qui « a provoqué la guerre des partisans chez un peuple absolument amical à notre égard et qui nous avait reçus avec bienveillance en libérateurs » (38).

D'autres Allemands reconnaissent aujourd'hui la fatale « erreur » commise en Ukraine. Le 11 avril 1949, le professeur von Richthofen, ancien officier de la *Wehrmacht* en Ukraine, dans une conférence faite à Munich, stigmatisa le pillage et les exécutions dont il rend coupable Hitler,

(36) On trouvera des détails sur l'activité de l'armée insurrectionnelle ukrainienne dans un livre bourré de faits, de documents, et accompagné d'illustrations : M. Mykola Lebid, *U.P.A. Ukrainska povstanska armija. Nimetska okupatsia Ukrainy*. s.l. 1946, 127 pages.

(37) Voir les Souvenirs d'un résistant ukrainien dans les *Ukrainski Visti* d'Ulm, 1^{er} décembre 1951.

(38) *Ukrainian Bulletin*, New-York, 15 janvier 1949.

(32) *Ukrainski Visti*, Neu-Ulm, 28 mai 1950.

(33) *Ovyd*, revue ukrainienne de Buenos-Aires, 1950, IX.

(34) *Le Messager de l'Eglise gréco-catholique à Paris*, 1947, n° 24.

(35) P. Dvinov, *Vlasovskoe dvijente v svete dokumentov*, New-York, 1950, pp. 89-102.

Himmler et Koch. Le 8 septembre 1950, le général Guderian, chef des blindés allemands, dans une interview accordée au *U.S. News and World Report*, déclare : « *Je crois qu'une grande erreur a été commise dans l'administration des régions occupées, mais ce n'était pas une erreur de la Wehrmacht. En Ukraine et en Russie blanche nos soldats ont été accueillis avec une grande bienveillance* » (... in Ukraine... our soldiers were highly welcomed...)

Certes, il sera encore beaucoup écrit sur le III^e Reich et l'Ukraine, car les archives allemandes viennent seulement de s'ouvrir. Un jour peut-être s'ouvriront aussi les archives soviétiques... Mais nous croyons que dans l'ensemble les nouveaux documents n'invalideront en rien la conclusion qui s'impose : les Ukrainiens avaient accueilli les Allemands en « libérateurs » et ne se sont dressés contre les occupants que poussés à bout par leur politique de violence.

